

ESTRATEGIAS DE DIVERSIDAD EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR

PARA LA INCLUSIÓN DE INMIGRANTES Y REFUGIADOS

ATLAS DE LA INCLUSIÓN DE UNI(di)VERSITY

Este informe se ha preparado para el proyecto UNI(di)VERSITY con ayuda del programa Erasmus+.

Autoras

Henriette Stoeber,
Alison Morrisroe
EUA – Asociación de Universidades Europeas (2021)

ÍNDICE

About UNI(di)VERSITY	4
1. Introducción	5
• Contexto	5
• El proyecto UNI(di)VERSITY	6
• Metodología de este informe	7
2. Migrantes en situación de refugio (o similar) en las actividades y estrategias de diversidad en la enseñanza superior	8
• Estrategias de diversidad e inclusión de migrantes en situación de refugio (o similar)	8
• Actividades y medidas de apoyo para migrantes en situación de refugio (o similar)	13
3. Desafíos y recomendaciones	17
• Desafíos en materia de diversidad, inclusión y apoyo a migrantes en situación de refugio (o similar)	17
• Impacto de la pandemia de la COVID-19	18
• Recomendaciones de los entrevistados	19
4. Conclusión	20
Anexo I - Casos de estudio	22
• 1. Universidad de Gante, Bélgica	
• 2. Universidad Libre de Bruselas (ULB), Bélgica	
• 3. Universidad de Jyväskylä (JYU), Finlandia	
• 4. Grenoble École de Management (GEM), Francia	
• 5. Universidad de Gotinga, Alemania	
• 6. Universidad del Egeo, Grecia	
• 7. Universidad de Roma La Sapienza, Italia	
• 8. Universidad de Trento, Italia	
• 9. Universidad de Maastricht (UM), Países Bajos	
• 10. Universidad de Utrecht (UU), Países Bajos	
• 11. Universidad de Barcelona (UB), España	
• 12. Universidad de Malmö, Suecia	
• 13. Universidad de Zúrich (UZH), Suiza	49
Annex II Bibliografía	51
Anexo II - Tablas generales de estrategias y actividad	58
Anexo IV: plantilla de entrevista	62

ABOUT UNI(di)VERSITY

UNI(di)VERSITY aims to support European Higher Education Institutions to uphold their role towards **building inclusive societies in the era of migration**, with a view to promoting the **social inclusion of migrants and refugees**. The project is funded by the Erasmus+ programme of the European Union during the period January 2020 – December 2022.

UNI(di)VERSITY is implemented by:

Sapienza University, Italy (coordinator)
UNIMED - Mediterranean Universities Union, Italy
University of Barcelona Solidarity Foundation, Spain
EUA - European University Association, Belgium
Campus France, France (associate partner)
IOM - International Organization for Migration (associate partner)

Licence

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

Disclaimer

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project number: 2019-1-IT02-KA203-063321

Published as a digital publication on the Internet, September 2021
More information on the UNI(di)VERSITY Project can be found at: <http://www.university.eu/>

1 INTRODUCCIÓN

Contexto

La integración¹ e inclusión de personas migrantes es una inversión social y económica importante y necesaria que beneficia a las personas, pero también a las sociedades y economías europeas. La educación y la formación son pilares fundamentales de la acción de la UE en pro de la integración. El renovado Plan de acción en materia de integración e inclusión para 2021-2027 de la UE destaca que «La educación y la formación [...] son imprescindibles para lograr una participación satisfactoria en la sociedad y constituyen una de las herramientas más poderosas para construir sociedades más inclusivas» (Comisión Europea, 2020, pág. 9). Dicho plan de acción reconoce la aportación potencial de la educación superior para la formación complementaria y el reciclaje profesional de las personas migrantes, lo cual contribuye a su formación continua y les permite hacer uso de sus competencias y habilidades y, por ende, integrarse más rápido en el mercado laboral.

Esto afecta a las personas migrantes dentro de la UE, en el contexto de libertad de movimiento de los ciudadanos de la UE, pero también a las procedentes de allende sus fronteras; en torno al 8 % de las personas migrantes dentro de la UE nacieron fuera de sus fronteras.² Entre quienes migran a Europa figura también un número relativamente reducido de refugiados. En los últimos diez años, en torno a 100 millones de personas han tenido que huir de sus hogares. En 2019, había 26 millones de refugiados en todo el mundo (ACNUR, 2020); aproximadamente el 10 % de los refugiados reconocidos vivían en la UE, cifra que representaba un 0,6 % de la población de la Unión. Para mejorar la integración de la población desplazada, se precisa educación y formación a todos los niveles, a nivel escolar, pero también de formación profesional y educación de adultos y superior.

En particular desde 2015, se han recopilado ejemplos de iniciativas universitarias de apoyo a personas refugiadas y migrantes en situación de refugiadas (o similar)³ que reflejan el impacto positivo en las perspectivas de su integración (EUA, 2019a). Instituciones de educación superior en toda Europa han

(1) «[...] la integración de los migrantes puede definirse en términos generales como: “El proceso por el cual los migrantes, tanto individualmente como en grupo, son aceptados en una sociedad [...] [La integración] se refiere a un proceso bidireccional de adaptación mutua entre los migrantes y las sociedades de acogida... [y conlleva] la consideración de los derechos y las obligaciones de los migrantes y las sociedades de acogida, del acceso a diferentes tipos de servicios y al mercado laboral, y del reconocimiento y el respeto del conjunto esencial de valores que estrecha los lazos entre los migrantes y las comunidades de acogida en aras de un propósito común (IOM, 2011)”. [...] Algunos conceptos relacionados son la inclusión social y la cohesión social. La inclusión social alude a la inclusión y plena participación política, económica, social y cultural de las personas migrantes en las comunidades de acogida. La cohesión social hace referencia a conceptos como la no discriminación, combatir la xenofobia y fomentar el entendimiento mutuo (IOM, 2017).» *Portal de Datos Mundiales sobre la Migración de la IOM*, consultado el 16 de junio de 2021. <https://migrationdataportal.org/themes/migrant-integration>

(2) «Estadísticas sobre migración a Europa», *Comisión Europea*, consultado el 16 de junio de 2021, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_en.

(3) «Mapa de bienvenida a personas refugiadas», *Asociación de Universidades Europeas*, consultado el 16 de junio de 2021, <http://refugeeswelcomemap.eua.be/Editor/Visualizer/Index/48>.

Plan de acción
en materia de integración e inclusión para
2021-2027
de la UE destaca que

“ La educación y la formación [...] son imprescindibles para lograr una participación satisfactoria en la sociedad y constituyen una de las herramientas más poderosas para construir sociedades más inclusivas ”

asumido un papel activo en proporcionar ayuda a migrantes en situación de refugio (o similar),⁴ acog-iéndolos como estudiantes y personal en sus campus y como recién llegados a las comunidades circun-dantes. Varios proyectos (co)financiados por la UE⁵ han apoyado a instituciones de educación superior a compartir buenas prácticas y mejorar sus propias actividades dirigidas a y realizadas en colaboración con personas refugiadas. Se han creado algunos programas nacionales basados en modelos de iniciativas universitarias de especial éxito.⁶

En un principio, muchas de estas actividades se organizaron de abajo arriba, bajo la batuta de personal universitario comprometido y de los propios estudiantes. En la inmensa mayoría de los casos, contaron (y siguen contando) con financiación del presupuesto general de las instituciones que reasignaron fondos y tiempo del personal de otros ámbitos y actividades de la institución, con escasa financiación nacional o europea disponible (EUA, 2020). Algunas iniciativas tienen vínculos concretos con la misión esencial de las instituciones de educación superior, lo cual ha demostrado ser crucial para asegurar su sostenibilidad a largo plazo (proyecto inHERE, 2018). Por ejemplo, la conexión con los valores de las universidades, su tercera misión y su función como actor en el conjunto de la sociedad.

La «inclusión» se ha convertido en una prioridad estratégica para muchas instituciones de educación su-perior, con repercusión tanto en la enseñanza como en el aprendizaje, la investigación y la tercera misión. Las iniciativas destinadas a personas migrantes en situación de refugiadas (o similar) han contribuido a concienciar sobre aspectos de diversidad y desigualdad social y, en determinados casos, han conllevado una mejora del enfoque de la diversidad y la inclusión por parte de las universidades. Las universidades abordan estos temas de una manera cada vez más estratégica. Además de temas de discapacidades y cuestiones de género, tres cuartas partes de las estrategias de las universidades relacionadas con la diversidad, la inclusión y la igualdad también abordan la dimensión del origen étnico/cultural/migrante en relación con su corpus de estudiantes (EUA, 2019b), que puede incluir al grupo objetivo de alumnos y personal en situación de persona refugiada (o similar).

El tema de la inclusión también es prioritario en la agenda política del Espacio Europeo de Educación Su-perior (EEES) y se recoge en diversos comunicados ministeriales. El más reciente de ellos, el comunicado emitido por la Conferencia Ministerial de Roma 2020, se compromete a reforzar la inclusión social y a mejorar la calidad de la educación, afirmando que: «La educación superior socialmente inclusiva seguirá siendo nuclear en el EEES y exigirá proporcionar oportunidades y apoyo para una inclusión equitativa a personas procedentes de todos los ámbitos de la sociedad» (EEES, 2020a, 5). Los ministros ratificaron los «Principios y directrices para fortalecer la dimensión social en la educación superior en el EEES» y se comprometieron a apoyar a las instituciones de educación superior a incorporar la diversidad como un elemento central de su cultura institucional (EEES, 2020b).

(4) En el contexto de este informe, a menos que se indique lo contrario, el término «personas migrantes en situación de refugiadas (o similar)» se utiliza para cubrir una amplia gama de estados jurídicos, desde refugiados reconocidos hasta personas receptoras de protección subsidiaria o de otra índole, solicitantes de asilo o, en general, personas que se encuentran en una situación vulnerable similar a la de las personas refugiadas.

(5) Puede consultarse una presentación general en la base de datos del proyecto Erasmus+, introduciendo la palabra clave «refugiado». https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en.

(6) Por ejemplo, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en coordinación con el Ministerio del Interior y el Departamento de Libertades Civiles e Inmigración promueve el programa «Mentoría en universidades italianas: ayuda entre jóvenes para la integración de estudiantes de distintos orígenes». Esta política se basa en programas de éxito anteriores. <https://italy.iom.int/sites/italy/files/news-documents/Mentorship%201%20EN.pdf>.

El proyecto UNI(di)VERSITY

En este contexto, el proyecto UNI(di)VERSITY pretende conectar el debate en torno a la «inclusión de todos» y la intervención dirigida a las personas en situación de refugiadas (o similar).

El proyecto anterior a UNI(di)VERSITY, inHERE,⁷ elaboró un mapa de los servicios de apoyo a estudiantes refugiados en 2016. Reveló que pocas iniciativas se han apuntalado en la misión de la institución o en una planificación estratégica. La mayoría de ellas han sido iniciativas *ad hoc*, introducidas mediante planteamientos de abajo arriba por alumnos y miembros del personal muy comprometidos. Con el tiempo, el tema más amplio de la diversidad y la inclusión fue ganando relevancia en la agenda de las instituciones de educación superior (EUA, 2019b) y hechos observados apuntaban a que sí había algunos programas de apoyo destinados a alumnos en situación de refugio (o similar) vinculados con las nuevas estrategias de diversidad, igualdad e inclusión de las instituciones.

Ampliando el proyecto inHERE, UNI(di)VERSITY pasa de compartir información acerca de medidas de ayuda para programas de apoyo a estudiantes en situación de refugio (o similar) a proponer la adopción de una planificación institucional estratégica y un enfoque más amplio de la inclusión, la diversidad y la igualdad.

En esta línea, este informe tiene por objetivo registrar ejemplos concretos de medidas de apoyo para estudiantes en situación de refugio (o similar) en toda Europa y analizar cómo se vinculan dichas medidas con las estrategias de las universidades y los planteamientos generales en torno a la diversidad y la inclusión.

Metodología de este informe

Con vistas a elaborar una lista de las instituciones con estrategias generales relacionadas con la diversidad y la inclusión que contemplan a migrantes en situación de refugio (o similar), se revisaron diversos proyectos⁸ en los que se habían recopilado datos de instituciones de educación superior sobre esta materia (Tabla 1).

(7) «inHERE, Higher Education Supporting Refugees in Europe», consultado el 21 de junio de 2021, <https://www.inhereproject.eu/>.

(8) Cofinanciado por la UE y autofinanciado por la EUA.

Proyecto	Tema del proyecto/recopilación de datos	Criterios de selección aplicados
Mapa de bienvenida a personas refugiadas de la EUA	<ul style="list-style-type: none"> • Base de datos de medidas de apoyo a personas refugiadas en el sector de la educación superior en Europa 	<ul style="list-style-type: none"> • Mención explícita al vínculo con las estrategias de diversidad aplicadas por las instituciones colaboradoras con este mapeo
TandEM	<ul style="list-style-type: none"> • Towards Empowered Migrant Youth in Southern Europe «Por una juventud migrante empoderada en el sur de Europa» • Base de datos sobre medidas universitarias de apoyo y políticas nacionales para la integración de nacionales de terceros países en seis países del sur de Europa 	<ul style="list-style-type: none"> • Documento estratégico vigente a nivel central o de facultad en materia de diversidad e inclusión con referencias explícitas a refugiados procedentes de terceros países (Q2.2)
INVITED	<ul style="list-style-type: none"> • Estrategias para la igualdad, la diversidad y la inclusión en las universidades • Base de datos sobre enfoques de la diversidad adoptados por instituciones de educación superior 	<ul style="list-style-type: none"> • Instituciones que aplican una estrategia de diversidad (Q10a) e • Instituciones que abordan de manera concreta la dimensión del origen étnico/cultural/migrante en dicha estrategia en relación con los estudiantes (Q12)
Inspireurope	<ul style="list-style-type: none"> • Initiative to Support, Promote and Integrate Researchers at Risk in Europe «Iniciativa de apoyo, promoción e integración de investigadores en riesgo en Europa» • Base de datos sobre actividades de instituciones de enseñanza superior para apoyar a investigadores en situación de riesgo 	<ul style="list-style-type: none"> • Instituciones que acogen activamente a estudiantes en situación de refugio (o similar) (Q5) e • Instituciones que apoyan a investigadores en situación de riesgo y/o estudiantes en situación de refugio (o similar) en las que dicho apoyo está vinculado con una estrategia de inclusión y diversidad (Q6)

Tabla 1: Investigación documental y criterios de selección para candidatos potenciales a la entrevista de UNI(di)VERSITY

Se invitó a los casos identificados a colaborar con el proyecto UNI(di)VERSITY y proporcionar información sucinta sobre el vínculo de sus actividades y medidas de apoyo destinadas a migrantes en situación de refugio (o similar) con las estrategias de la universidad en materia de diversidad, inclusión e igualdad (o con documentos orientativos centrales similares). En total, 69 instituciones señalaron su interés en participar. Según la información proporcionada por los participantes y los documentos de la estrategia de diversidad puestos a disposición vía online por las vcorrespondientes universidades, el consorcio elaboró una lista inicial de 17 instituciones preseleccionadas. Las instituciones fueron entrevistadas en la primavera de 2021⁹. Cuatro de los casos inicialmente identificados quedaron descartados durante el proceso de entrevistas al conocerse que no existían vínculos concretos con las estrategias de diversidad, lo cual dejó una muestra final de 13 instituciones. Según las entrevistas y la investigación de fondo, se prepararon casos de estudio¹⁰ y se cotejaron con vistas a evaluar cómo se han vinculado las iniciativas destinadas a migrantes en situación de refugio (o similar) con enfoques institucionales más amplios sobre la diversidad y la inclusión y en qué medida se ha visto afectada por ello su implementación.

Dado el reducido tamaño de la muestra, el informe no puede afirmar ser plenamente representativo de la situación en Europa, pero sí aporta indicios de cómo las instituciones están aplicando estrategias a sus esfuerzos por apoyar a las personas migrantes en situación de refugiadas (o similar) y cómo incorporan dichas iniciativas a sus enfoques más generales con respecto a la diversidad, la igualdad y la inclusión.

(9) Consulte la plantilla de las entrevistas en el Anexo IV.

(10) Consulte el resumen de todos los casos de estudio en el Anexo I.

2. MIGRANTES EN SITUACIÓN DE REFUGIO (O SIMILAR) EN LAS ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE DIVERSIDAD EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR

El siguiente análisis comparativo de las entrevistas realizadas a 13 instituciones de educación superior europeas recoge ejemplos del apoyo que se ofrece a migrantes en situación de refugio (o similar).¹¹ Analiza la relación existente entre estos ejemplos y las estrategias generales de diversidad e inclusión, y cómo esta relación influye tanto en la implementación en el día a día como en el impacto general de dichos programas.

Estrategias de diversidad e inclusión de migrantes en situación de refugio (o similar)

Contenido y marco

Las estrategias generales relevantes (u otros documentos a nivel estratégico similares) en las instituciones de educación superior entrevistadas tienen en común un elemento clave: describen las acciones de la institución en materia de diversidad, igualdad, no discriminación e inclusión en términos de valores institucionales. Una institución incluso manifiesta que la igualdad y la diversidad cultural figuran entre sus principios fundacionales.

No obstante, la manera de expresar estos valores institucionales adopta estrategias distintas. Lo más frecuente es que haya vigente (o esté en fase de preparación) una estrategia «comodín» sobre la diversidad, y que ni vaya dirigida ni favorezca a ningún grupo específico de alumnos o personal (8 de 13 instituciones, Tabla 2).

Estas estrategias pretenden abarcarlo todo reconociendo la diversidad del corpus de alumnos en términos generales. También existen matices en la definición del tema de la diversidad. Por ejemplo, dos instituciones ponen el foco específicamente en la no discriminación, mientras que las restantes se concentran en la igualdad.

(11) Véanse los resúmenes de todos los casos de estudio en el Anexo I y las tablas generales de estrategias, actividades, etc., en el Anexo III.

1. Estrategia o política sobre diversidad, igualdad e inclusión

#	Universidad	Actividades
1	Universidad de Gante (BE)	Política de diversidad y plan de acción
2	Grenoble École de Management (FR)	En preparación.
3	Universidad de Maastricht (NL)	Diversidad e inclusión
4	Universidad Libre de Bruselas (BE)	Plan de diversidad
5	Universidad de Gotinga (DE)	Estrategia de diversidad
6	Universidad de Jyväskylä (FI)	Plan de igualdad para 2019-2021
7	Universidad del Egeo (EL)	En preparación.
8	Universidad de Trento (IT)	Plan trienal de acciones positivas
9	Universidad de Zúrich (CH)	Política de diversidad
10	Universidad de Utrecht (NL)	Estrategia y plan de acción para la igualdad, la diversidad y la inclusión (EDI)

Tabla 2: Estrategia o política sobre diversidad, igualdad y/o inclusión

Junto con los temas del género y la discapacidad, las estrategias suelen incluir las dimensiones de la religión y/o el origen étnico, englobando así a todos los migrantes en situación de refugio (o similar) sin mencionarlos específicamente. Solo dos de las instituciones entrevistadas hacen una referencia explícita al grupo objetivo de personas refugiadas o migrantes en situación de refugio (o similar) en su estrategia de diversidad e inclusión (Tabla 3).

2. Estrategia de diversidad, igualdad y/o inclusión vinculada explícitamente con las personas migrantes en situación de refugiadas (o similar)

#	Universidad	Actividades
1	Universidad de Trento (IT)	Plan trienal de acciones positivas
2	Universidad de Utrecht (NL)	Estrategia y plan de acción para la igualdad, la diversidad y la inclusión (EDI)

Tabla 3: Estrategia de diversidad, igualdad y/o inclusión vinculada explícitamente con las personas migrantes en situación de refugiadas (o similar)

Además de las estrategias de diversidad e inclusión, pueden existir otros documentos a nivel central relacionados con el apoyo a las personas migrantes en situación de refugiadas (o similar) (Tabla 4). Por ejemplo, la Estrategia universitaria central para 2022 de la Universidad de Malmö y su Agenda para el Compromiso Mundial cubren el tema de la diversidad y la inclusión (sin mencionar explícitamente a los refugiados). El Plan estratégico central de la Universidad de Barcelona se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Pacto mundial sobre los Refugiados (ONU, 2018) de las Naciones Unidas.¹² La Universidad de La Sapienza enlaza con la diversidad en sus estatutos centrales y es signataria del Manifiesto por la Universidad Inclusiva del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, 2019). La Grenoble École de Management está en proceso de adquirir el estatus legal de *société à mission*, que situaría aspectos como la diversidad en el nivel estratégico de su institución. La escuela también ha firmado recientemente la Carta de la Diversidad de Francia (Conférences des Grandes Écoles, 2020).

3. Otra documentación a nivel estratégico que cubra la diversidad, la igualdad y/o la inclusión

#	Universidad	Actividad
1	Grenoble École de Management (FR)	Signataria de la Carta de la Diversidad de Francia, Obtención del estatus de <i>société à mission</i>
2	Universidad de Roma La Sapienza (IT)	Estatutos con enlaces a la diversidad y adherencia al Manifiesto por la Universidad Inclusiva del ACNUR
3	Universidad de Barcelona (ES)	Plan estratégico 2030
4	Universidad de Malmö (SE)	Agenda para el Compromiso Global 2021-2026, Estrategia de la Universidad de Malmö para 2022

Tabla 4: Otros documentos de nivel estratégico que tratan la diversidad, la igualdad y/o la inclusión

(12) «Objetivos de Desarrollo Sostenible», Naciones Unidas, consultado el 22 de junio de 2021, <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/>.

En general, las entrevistas con las instituciones dejan claro que vincular el apoyo a los migrantes en situación de refugio (o similar) con las estrategias institucionales para la diversidad y la inclusión y otros documentos estratégicos, aunque solo sea en principio, permite adoptar un enfoque más sistemático e integrado para ofrecer apoyo al grupo objetivo.

Interrelación con otras estrategias y políticas

El apoyo de la Universidad de Jyväskylä a los migrantes en situación de refugio (o similar) no solo está vinculado con su propia estrategia de diversidad, sino también con una red nacional de instituciones y un plan de acción para el acceso a la educación superior puesto en práctica recientemente (Kosunen, 2021). Desde 2016, la universidad ha coordinado una red de actividades de apoyo que ahora engloba a diez instituciones en todo el país; también ha participado en consultas organizadas por el Ministerio de Educación para elaborar un plan de acción nacional, en el cual las personas migrantes desempeñan un papel activo. Se espera que el reciente establecimiento de un plan de acción nacional refuerce aún más el apoyo de la universidad a las personas migrantes en situación de refugiadas (o similar); se destinará financiación específica a la universidad, y se potenciará la definición del grupo objetivo, lo que se espera que permita una mejor supervisión.

La labor en materia de diversidad de la Universidad de Gotinga está conectada con acuerdos con el estado de la Baja Sajonia que ponen el foco en las mujeres, los estudiantes universitarios y las personas discapacitadas. Estos objetivos están vigentes en todas las universidades de la Baja Sajonia y tienen implicaciones en materia de financiación. Para recibir financiación adicional, las instituciones deben asegurarse de que los estudiantes con este perfil completen los cursos dentro de un marco temporal determinado. El Grupo de Trabajo para Refugiados, que engloba la Grenoble École de Management y otras instituciones y partes implicadas en la educación superior en la región, también forma parte de la red nacional francesa *Migrants dans l'Enseignement Supérieur* (Migrantes en la Enseñanza Superior). Además, la Grenoble École de Management ratificó una carta nacional por la diversidad en 2020 dirigida a fomentar la diversidad y la inclusión en las escuelas de gestión y administración de empresas de toda Francia (Conférences des Grandes Écoles, 2020).

Por último, la Universidad de Barcelona proporciona un ejemplo concreto de cómo vincular la acción estratégica por la diversidad, así como la inclusión y el apoyo a los alumnos en situación de refugio (o similar) con iniciativas europeas: la universidad lidera la Iniciativa «Universidades Europeas»,¹³ CHARM-EU,¹⁴ uno de cuyos objetivos es representar un modelo de universidad accesible. Esta alianza ha identificado grupos infrarrepresentados específicos, incluidos migrantes en situación de refugio (o similar). Se está preparando un plan de inclusión general, así como asesoramiento y formación para todo el personal, tanto docente como no docente, de los miembros de la alianza CHARM-EU.

Historia

Las estrategias de diversidad (u otra documentación similar) de las instituciones participantes están datadas entre 2005 y 2018. No resulta sorprendente que la mayoría de las medidas específicas de apoyo a migrantes en situación de refugio (o similar) se iniciaran en torno a 2015.¹⁵ Hay algunas excepciones, como

(13) Para más información sobre la Iniciativa «Universidades Europeas», visite https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_es.

(14) CHallenge-driven, Accessible, Research-based, Mobile European University («Universidad europea accesible, móvil, basada en la investigación y enfocada a los retos globales»). En colaboración con el Trinity College Dublin, la Universidad de Utrecht, la Universidad de Montpellier y la Universidad de Budapest Loránd Eötvös. Para más información, visite <https://www.charm-eu.eu/es>.

(15) En algunas de las instituciones entrevistadas, los servicios para estudiantes en situación de refugio (o similar) se redujeron posteriormente o, en un caso, directamente se desmantelaron por falta de demanda.

la Universidad del Egeo, que, debido a su ubicación geográfica en las islas griegas, recibe migrantes en situación de refugio (o similar) desde hace casi 20 años. La diversidad y la inclusión han sido un principio central de dos de las instituciones entrevistadas: Dado que la ciudad de Malmö cuenta con una población multicultural, la misión de la diversidad de la universidad es inherente a su ubicación. La Universidad de Trento también indica que la igualdad y la diversidad cultural figuran entre sus principios fundacionales. Diversas estrategias de diversidad adoptaron inicialmente consideraciones de igualdad de género como punto de partida y posteriormente incorporaron aspectos más amplios. Por ejemplo, la Universidad de Gante contaba con una política de género específica mucho antes de empezar a trabajar en el tema de la diversidad, en 2008. La política de diversidad de la Universidad Libre de Bruselas se implementó inicialmente como parte del mandato del vicerrector en 2016, con un foco inicial puesto en el género, mientras que, años más tarde, el foco de la diversidad fue ampliándose. La Universidad de Zúrich elaboró una estrategia en 2018 que incluía el establecimiento de una Oficina para la Igualdad de Género específica, la cual se amplió un año después con el nombre de Departamento para la Igualdad de Género y la Diversidad.

En algunas instituciones, proyectos de abajo a arriba (de la estructura jerárquica) impulsaron el desarrollo de estrategias de esta índole. Por ejemplo, en la Universidad de Utrecht, los orígenes del plan de igualdad, diversidad e inclusión fueron, por un lado, un proyecto de voluntariado de posgrado sobre la inclusión de los refugiados y, por el otro, un grupo de trabajo en favor de la diversidad liderado por el personal. Para la preparación de un documento estratégico sobre diversidad e inclusión, el comité técnico y científico sobre diversidad e inclusión de la Universidad de Roma La Sapienza cuenta con la amplia y extensa experiencia de sus servicios y proyectos para estudiantes con discapacidades y migrantes en situación de refugio (o similar).

Definición del grupo objetivo

Tal como se ha comentado previamente, solo algunos documentos estratégicos por la diversidad hacen referencia explícita a migrantes en situación de refugio (o similar). En muchos casos, esto está relacionado con el hecho de que, legalmente, las universidades no tienen permitido recopilar tal información sobre el origen de sus alumnos y personal y, por consiguiente, no pueden dirigirse a ellos de manera explícita. No obstante, en el contexto de los programas de ayuda, la mayoría de las instituciones entrevistadas definen al grupo objetivo de acuerdo con su estado legal: refugiado, solicitante de asilo, otro supuesto de protección internacional o, en términos más amplios, situación de persona refugiada (o similar). Esto determina el alcance del programa y define a quién se puede prestar ayuda.

En cinco de las instituciones participantes, los programas de apoyo están limitados a las personas con pleno reconocimiento de refugiadas, lo cual las equipara legalmente con los estudiantes nacionales. En otros cinco casos, los programas también se han abierto a los solicitantes de asilo: en el caso de la Universidad de Utrecht, de hecho, estos son el principal grupo objetivo del programa de inclusión¹⁶. La Universidad de Barcelona aplica un enfoque genérico: su programa va destinado a refugiados reconocidos, solicitantes de asilo y apátridas, y las solicitudes de estudiantes en una situación similar a las de las personas refugiadas se evalúan caso por caso. La Universidad de Maastricht atrae a un elevado número de estudiantes internacionales. Como resultado de esto, más del 50 % de su alumnado no es neerlandés. Aun así, se pone especial atención y se apoya a los refugiados con reconocimiento legal y a los «alumnos no occidentales» (según su propia identificación) entre el corpus de estudiantes internacionales.

Durante las entrevistas, la mayoría de los participantes destacaron que, aparte de los servicios de ayuda, como cursos de idiomas o cursos puente, que suelen estar disponibles para todo el mundo, los estudi-

(16) «Inclusion», Universidad de Utrecht, consultado el 24 de junio de 2021, <https://www.uu.nl/en/education/inclusion>.

antes solo pueden solicitar su inscripción en cursos de grado completos y beneficiarse, por ejemplo, de los criterios de admisión adaptados si tienen el estatuto de refugiado.

Implementación y monitorización

La implementación de las actividades de apoyo a los migrantes en situación de refugio (o similar) adopta distintos enfoques. Las instituciones de educación superior pueden desplegar una combinación de los puntos de coordinación siguientes: Siete de las instituciones entrevistadas cuentan con una oficina para la diversidad o, al menos, un delegado para la diversidad, que ofrece ayuda a los estudiantes desfavorecidos, incluyendo las personas migrantes y en situación de refugiadas (o similar).

Cuatro instituciones cuentan con un centro de ayuda a refugiados o similar. En dos instituciones, el personal se encarga de brindar apoyo a los refugiados desde la oficina de admisiones, mientras que en otras dos instituciones es la oficina internacional la que se ocupa de estos asuntos. También hay casos en los que el personal encargado de estas actividades forma parte del departamento de recursos humanos o de los servicios sociales para estudiantes de la universidad. En cinco instituciones, equipos internos, grupos de trabajo y comisiones participan en los programas de apoyo, y en un caso se ha establecido un grupo de trabajo que abarca a todas las instituciones de educación superior de la región. En, al menos, seis de las instituciones, las actividades de apoyo para migrantes en situación de refugio (o similar) están vinculadas con los programas de miembros de la dirección, como ocurre con el vicerrector de Política Académica y Gestión de Carreras de la Universidad Libre de Bruselas, el vicerrector de Igualdad y Diversidad de la Universidad de Trento, el vicerrector de Enseñanza, Aprendizaje e Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Gotinga, la vicerrectora Adjunta de Compromiso Global de la Universidad de Malmö o el rector de la Universidad del Egeo.

La implementación de programas para migrantes en situación de refugio (o similar) suele implicar a diversos actores de las instituciones, además de las oficinas para la diversidad o de apoyo, como centros de idiomas, servicios sociales, servicios de asistencia psicológica, centros residenciales para estudiantes, así como servicios de estudios y matriculación. En algunas facultades, como en las de Psicología y Derecho, el personal y el alumnado también pueden proporcionar ayuda específica. El salto de actividades basadas en proyectos a enfoques estratégicos refuerza la coordinación general entre actores y normalmente también comporta recursos de personal y financieros adicionales.

**Que oficina
apoya
refugiados?**

**Oficina para
la diversidad**

7 Instituciones

**Centro de
ayuda a refugiados**

4 Instituciones

**Personal desde la
Oficina de Admisiones**

2 Instituciones

**Oficina
Internacional**

2 Instituciones

Debido a las limitaciones legales con respecto a la recopilación de datos sobre los alumnos, la mayoría de las instituciones no están en posición de supervisar el progreso de los migrantes en situación de refugio (o similar) a quienes apoyan, por ejemplo: comprobar si finalmente se matriculan en un programa de grado o si se gradúan. Indicios y datos existentes sobre la participación y tasas de éxito en cursos de idiomas y cursos puente¹⁷ confirman unas tasas de abandono relativamente elevadas. Los entrevistados describían la falta de monitorización como un desafío concreto (véase también la sección 3) y algunos se hallaban en proceso de establecer un sistema específico de supervisión y evaluación.

Actividades y medidas de apoyo para migrantes en situación de refugio (o similar)

Todas las universidades entrevistadas poseen un conjunto de actividades en curso para apoyar al personal y a los estudiantes (potenciales) en situación de refugio (o similar), englobados en términos más generales como recién llegados a su ciudad, municipio o región. Tal como se ha analizado en la sección anterior de «Definición del grupo objetivo», estas iniciativas pueden estar abiertas a estudiantes de distintos orígenes como, por ejemplo: refugiados, solicitantes de asilo o incluso alumnos migrantes o estudiantes procedentes de fuera de la UE. La tabla siguiente resume las principales actividades mencionadas por los entrevistados.¹⁸

Las actividades pueden catalogarse en dos categorías generales: la mayoría de ellas ofrecen ayudas directas a los migrantes en situación de refugio (o similar) (Tabla 5), mientras que otras se centran en cambiar el relato en torno a la migración (Tabla 6).

Las medidas de ayuda directa van dirigidas, en la mayoría de los casos, a personal o estudiantes potenciales en situación de refugio (o similar) (Tabla 5). Por ejemplo, once instituciones ofrecen cursos de idiomas para este grupo objetivo concreto y en seis, estos cursos se incluyen en el curso puente general. Ocho instituciones cuentan con servicios de admisión específicos y procedimientos especiales de reconocimiento a efectos de admisión para solicitantes en situación de refugio (o similar). También son bastante comunes las exenciones de cuotas y medidas similares (ofrecidas en ocho instituciones), así como programas de acompañamiento por parte de alumnos voluntarios, orientación y asesoramiento (presentes en seis instituciones). Los programas para estudiantes invitados e iniciativas similares ofrecen a los refugiados la oportunidad de participar en una selección de cursos gratuitos en cinco universidades, en ocasiones con la posibilidad de recibir créditos ECTS para un grado si en el futuro se matriculan en alguno.

(17) Para datos específicos sobre estudiantes en situación de refugio (o similar) que participan en programas de apoyo, consulte los casos de estudio del Anexo I, algunos de los cuales incluyen cifras.

(18) No se trata de una lista exhaustiva. La tabla resume las principales actividades comentadas durante las entrevistas. La oferta de apoyo de cada institución puede ser más amplia de lo que se ilustra.

<p>Cursos de idiomas (11)</p> <ul style="list-style-type: none"> Universidad de Gante (BE) Universidad de Maastricht (NL) Universidad de Malmö (SE) Universidad de Roma La Sapienza (IT) Universidad de Gotinga (DE) Universidad del Egeo (EL) Universidad de Barcelona (ES) Universidad de Jyväskylä (FI) Universidad de Trento (IT) Universidad de Zúrich (CH) Universidad de Utrecht (NL) 	<p>Servicios y procedimientos adaptados para admisiones y/o reconocimiento de aprendizaje anterior (8)</p> <ul style="list-style-type: none"> Universidad de Gante (BE) Universidad de Malmö (SE) Universidad de Roma La Sapienza (IT) Universidad Libre de Bruselas (BE) Universidad de Barcelona (ES) Universidad de Jyväskylä (FI) Universidad de Trento (IT) Universidad de Utrecht (NL)
<p>Consulta y asesoría (7)</p> <ul style="list-style-type: none"> Universidad de Maastricht (NL) Universidad de Malmö (SE) Universidad de Roma La Sapienza (IT) Universidad de Jyväskylä (FI) Universidad Libre de Bruselas (BE) Universidad de Trento (IT) Universidad de Zúrich (CH) 	<p>Exención de tasas, becas y otras ayudas financieras directas a estudiantes en situación de refugio (o similar) (8)</p> <ul style="list-style-type: none"> Universidad de Gante (BE) Grenoble École de Management (FR) Universidad de Maastricht (NL) Universidad de Roma La Sapienza (IT) Universidad de Barcelona (ES) Universidad Libre de Bruselas (BE) Universidad de Trento (IT) Universidad de Zúrich (CH)
<p>Programas de acompañamiento por parte de alumnos voluntarios, orientación o asesoría (6)</p> <ul style="list-style-type: none"> Universidad de Gante (BE) Universidad de Maastricht (NL) Universidad de Roma La Sapienza (IT) Universidad de Barcelona (ES) Universidad de Zúrich (CH) Universidad de Utrecht (NL) 	<p>Cursos puente, incluidos cursos de integración académica (6)</p> <ul style="list-style-type: none"> Universidad de Gante (BE) Universidad de Roma La Sapienza (IT) Universidad de Barcelona (ES) Universidad de Maastricht (NL) Universidad de Zúrich (CH) Universidad de Utrecht (NL)
<p>Asistencia legal y/o consultorios jurídicos²⁰ (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> Universidad de Barcelona (ES) Universidad de Gotinga (DE) 	<p>Programas para estudiantes invitados¹⁹ (5)</p> <ul style="list-style-type: none"> Universidad de Gante (BE) Universidad de Gotinga (DE) Universidad de Jyväskylä (FI) Universidad de Zúrich (CH) Universidad de Utrecht (NL)

Tabla 5. Resumen de las ayudas disponibles para los migrantes en situación de refugio (o similar) en las instituciones de educación superior entrevistadas para UNI(di)VERSITY: medidas de ayuda directa

(19) Los estudiantes en situación de refugio (o similar) pueden participar en una selección de cursos gratuitos, en ocasiones con la posibilidad de recibir créditos ECTS para un grado, si en el futuro se matriculan en alguno.

(20) Estudiantes voluntarios ofrecen asistencia jurídica a refugiados. Pueden obtener créditos ECTS por esta labor

Las universidades también llevan a cabo labores de concienciación de la comunidad universitaria y la población general, con el objetivo de cambiar el relato en torno a la migración forzosa y los refugiados. Por ejemplo, seis instituciones ofrecen intercambios culturales y organizan eventos deportivos y otras actividades de integración que incluyen tanto a la población local como a migrantes en situación de refugio (o similar), al margen de si estos son o no estudiantes potenciales. Siete instituciones acogen centros de investigación y otros cursos específicos o programas de grado sobre migraciones. Otras siete colaboran y comparten información con el Gobierno nacional o local y con ONG locales, por ejemplo, para identificar a estudiantes potenciales en situación de refugio (o similar) o para conocer las cualificaciones previas de estos candidatos. En tales colaboraciones, las instituciones también ejercen como grupos de presión e informan a las administraciones nacionales acerca, por ejemplo, de problemas relacionados con visados y condiciones jurídicas. Por último, estas instituciones colaboran con organizaciones internacionales como el ACNUR en proyectos de integración de refugiados o proyectos destinados a cumplir los objetivos del Pacto Mundial sobre los Refugiados (ONU, 2018).

Tabla 6. Resumen de las ayudas disponibles para migrantes en situación de refugio (o similar) en las instituciones de educación superior entrevistadas para UNI(di)VERSITY: medidas de ayuda indirecta, integración y concienciación

Otras actividades destinadas a migrantes en situación de refugio (o similar) no listadas en la tabla superior incluyen: servicios de traducción, ofertas específicas de las bibliotecas, ayuda para acceder al mercado laboral (por ejemplo, formación en redacción de CV y entrevistas laborales), formación de profesorado para enseñar en aulas multiculturales, prácticas en la administración de la universidad, así como proporcionar apoyo y colaboración a redes y organizaciones estudiantiles que reúnen a alumnos con orígenes culturales/étnicos/migratorios específicos.

Las entrevistas llevadas a cabo para el proyecto UNI(di)VERSITY confirman tres mensajes clave: En prim-

er lugar, vincular la labor de apoyo a los migrantes en situación de refugio (o similar) con las estrategias institucionales para la diversidad y la inclusión y otros documentos estratégicos, aunque solo sea en principio, permite adoptar un enfoque más sistemático e integrado para ayudar al grupo objetivo. En segundo lugar, las instituciones llevan a cabo una gama variada de actividades de acompañamiento, que se articulan de manera distinta prácticamente en cada institución entrevistada. Por último, la participación de las partes implicadas en el seno de la institución, desde la dirección hasta el personal y el alumnado, ha sido clave para garantizar que las actividades tengan un alto impacto.

3. DESAFÍOS Y RECOMENDACIONES

Desafíos en materia de diversidad, inclusión y apoyo a migrantes en situación de refugio (o similar)

Los programas de ayuda para migrantes en situación de refugio (o similar) suelen partir de iniciativas de abajo arriba basadas en proyectos. A consecuencia de ello, las que continúan funcionando tienden a tener una financiación limitada y dependen en gran medida de voluntarios. Y aunque el grupo de destino se tenga en cuenta en sus planteamientos estratégicos, para la mayoría de las instituciones, supervisar el impacto de sus iniciativas destinadas a migrantes en situación de refugio (o similar) sigue siendo un desafío. Las estrategias de diversidad revisadas para elaborar este informe estaban enfocadas principalmente a estudiantes desfavorecidos en términos generales. Rara vez establecían objetivos cuantitativos y la mayoría de las instituciones tienen prohibido por ley recopilar información del origen étnico o migratorio de su alumnado. De ahí que no puedan hacer un seguimiento del progreso de los estudiantes a quienes ayudan y, por ejemplo, averiguar si los participantes en programas puente finalmente se matriculan en estudios de grado.

En torno a un tercio de las universidades participantes solo pueden dirigirse a refugiados plenamente reconocidos y pueden afrontar obstáculos legales si trabajan con solicitantes de asilo. Dado que el proceso de concesión de asilo es muy largo, una participación temprana podría ser enormemente beneficiosa tanto para los solicitantes de asilo como para la sociedad, por ejemplo, podrían matricularse en cursos puente y cursos sin titulación académica. Ello podría reducir los costes y acelerar la integración y, en general, propiciar un mejor bienestar psicosocial del grupo objetivo. Así lo señalan algunas de las instituciones entrevistadas que tratan específicamente con solicitantes de asilo durante el período de espera, hasta obtener su estatuto de protección.²¹

Mientras que algunas de las universidades entrevistadas colaboran con su Gobierno local, la Administración pública, organismos locales y ONG, la mayoría destacaron la necesidad de que exista una cooperación más activa para concienciar sobre las repercusiones positivas que la educación superior puede tener en las vidas de los migrantes en situación de refugio (o similar), de explorar cómo utilizar los recursos de manera eficaz y de agilizar los procesos administrativos. Entre estos últimos figuran los dilatados procesos de concesión de asilo y visados, los larguísimos y tortuosos procedimientos para el reconocimiento formal del aprendizaje previo, la falta de ayudas económicas y de apoyo a los estudiantes, y problemas relacionados con el alojamiento. Todo ello conduce a unas tasas de abandono particularmente elevadas entre los estudiantes en situación de refugio (o similar) que participan en los cursos puente y los programas de ayuda, y también entre los matriculados en programas de grado. Se informa, asimismo, de que identificar a los migrantes de origen refugiado (o similar) que puedan estar interesados

(21) "Inclusion", *Universidad de Utrecht*, consultado el 24 de junio de 2021, <https://www.uu.nl/en/education/inclusion>.

en matricularse en programas de ayuda o cursos de grado supone un reto adicional que podría mitigarse mediante una mejor colaboración con la Administración pública.

A nivel institucional, algunos entrevistados denuncian una falta constante de apoyo central y la necesidad de contar con un conjunto de servicios dedicados a los estudiantes migrantes en situación de refugio (o similar) más estructurado, en especial en el ámbito de las admisiones. Algunas universidades ya han adaptado sus procedimientos de admisión, mientras que otras están analizando la posibilidad de aplicar políticas de discriminación positiva, por ejemplo, rebajando los requisitos de idiomas y la necesidad de aportar documentación formal para estos alumnos antes de iniciar la enseñanza.

Impacto de la pandemia de la COVID-19

La crisis de la COVID-19 ha impactado en la vida cotidiana de las personas en todo el mundo. Durante la pandemia, las instituciones de educación superior trasladaron la mayoría de sus clases al entorno digital (UNESCO, 2021). En el momento de redactar este informe, el impacto inmediato en los alumnos de origen migrante o desfavorecido ya se había reconocido (por ej. en el Parlamento Europeo, 2021), si bien las repercusiones a largo plazo que la pandemia tendrá en estos estudiantes apenas empiezan a ser aparentes (Comisión Europea, 2021; AHEAD, 2020). La mayoría de las instituciones se planteaban continuar con formas híbridas de enseñanza tras la pandemia.²² En consecuencia, la cuestión de garantizar un acceso igualitario a la educación superior en entornos virtuales o semi-virtuales continuará siendo un aspecto preocupante, sobre todo para los alumnos en situación desfavorecida.

Se preguntó a los entrevistados por el impacto de la pandemia en sus actividades para estudiantes en situación de refugio (o similar) y si tenían la sensación de que, debido a la COVID-19, las prioridades de sus instituciones habían cambiado, en el sentido de si las temáticas de inclusión y diversidad habían perdido importancia o, por el contrario, habían adquirido más relevancia.

Impacto en la diversidad y la inclusión en las instituciones de educación superior

Los entrevistados no informaron de ningún impacto negativo en las estrategias generales de diversidad e inclusión de las universidades.

Al contrario, algunos de ellos describieron que la pandemia había arrojado luz sobre la importancia de la accesibilidad y la inclusión. También se subrayó la necesidad de contar con estrategias coordinadas para la inclusión de los alumnos desfavorecidos, incluidos aquellos en situación de refugio (o similar). La necesidad de eliminar barreras, por ejemplo, en el contexto de la enseñanza y el aprendizaje en línea, nunca ha sido más evidente. Algunos entrevistados confirmaron que, debido a los desafíos planteados por la COVID-19, están revisando los documentos estratégicos y su enfoque relativo a la enseñanza y el aprendizaje, no solo en vistas de su digitalización, sino también para examinar más en detalle la accesib-

(22) Información basada en indicios extraídos de los participantes en los grupos de debate temáticos (Thematic Peer Groups) de la EUA sobre la enseñanza y el aprendizaje en el entorno digital. Véase «Learning and Teaching Thematic Peer Groups», Asociación de Universidades Europeas, consultado el 21 de junio de 2021, <https://www.eua.eu/101-projects/540-learning-teaching-thematic-peer-groups.html>.

ilidad. En consecuencia, la diversidad y la inclusión continúan siendo puntos fuertes de la agenda de muchas de las instituciones entrevistadas y, en algunos casos, incluso de la agenda política de los sistemas educativos en los que se enmarcan. A título de ejemplo, pese a la pandemia, Finlandia ha concluido un plan de acción nacional para mejorar el acceso a la educación superior (Kosunen, 2021).

Impacto en las medidas de apoyo para estudiantes en situación de refugio (o similar)

Lamentablemente, la mayoría de los entrevistados informaron de que la pandemia tuvo un impacto negativo en sus programas de ayuda a migrantes en situación de refugio (o similar) y en los alumnos a los que intentan apoyar. En gran medida, los desafíos se debieron al paso al formato digital para la enseñanza de idiomas, los cursos puente y las consultas. Los aspectos sociales y comunitarios de los programas, considerados cruciales para la integración, prácticamente desaparecen en un aula en línea. El personal docente de los programas de idiomas informó de un importante descenso de las habilidades orales de los estudiantes en el entorno digital.

Es más, en al menos dos de las instituciones entrevistadas, nuevos proyectos de ayuda a este grupo objetivo se han pospuesto de manera indefinida. Las consultas en persona, el apoyo entre compañeros y la asistencia jurídica se cancelaron o se desplazaron al entorno digital y se ofrecieron en un formato limitado. Como muchos estudiantes locales, los alumnos en situación de refugio (o similar) expresaron sentimientos de soledad y aislamiento. Tres universidades aportaron indicios de un aumento del abandono de los programas puente, sobre todo entre las alumnas en situación de refugiadas (o similar), que seguramente tuvieron que asumir responsabilidades familiares adicionales a causa de la pandemia (por ej., en relación con el cierre temporal de las escuelas y otras instalaciones infantiles). Una institución informó de su incapacidad para lidiar con el elevado número de solicitudes de ayuda económica por parte de sus alumnos de grado en situación de refugio (o similar), muchos de los cuales experimentaron problemas económicos debido a la pérdida de sus empleos a media jornada para estudiantes.

En positivo, algunos entrevistados informaron de que no se registró un descenso en el entusiasmo del personal y los estudiantes que trabajan en los programas de ayuda a refugiados, pese a los diversos desafíos que ellos mismos tuvieron que afrontar debido a la pandemia. Varias instituciones que ofrecen cursos puente indicaron que el hecho de traspasar sus programas al entorno digital los hizo más accesibles. En un caso, el programa está abierto a alumnos de todo el país, lo que hasta ahora implicaba unos gastos de desplazamiento elevados para algunos participantes.

En particular, los estudiantes en situación de refugio (o similar) de mayor edad y los que tienen responsabilidades de cuidados acogieron de buen grado la opción de asistir a los cursos de manera remota, ya que les facilitaba la conciliación de su vida académica con la familiar. Un entrevistado afirmó que, debido a la pandemia, la conciencia con respecto a las dificultades que afrontan los alumnos en situación de refugio (o similar) ha aumentado en el nivel central de la institución y señaló que todo apunta a que el ambiente de apoyo será incluso más positivo después de la COVID-19.

Recomendaciones de los entrevistados

Los entrevistados convinieron en que es fundamental contar con estrategias institucionales más amplias u otros documentos de orientación centrales en materia de diversidad, igualdad e inclusión para que sus actividades de apoyo a migrantes en situación de refugio (o similar) resulten un éxito. En aquellas instituciones en las que la diversidad, la inclusión y la igualdad han pasado a ser elementos nucleares de la cultura organizativa de la universidad, el trabajo en torno a la integración de los refugiados y migrantes también ha mejorado.

El éxito en este ámbito requiere un compromiso generalizado a escala de toda la institución (desde la dirección sénior y los cargos intermedios hasta el personal y el alumnado) para propiciar cambios sostenibles y a largo plazo, por un lado, y la revisión de las estructuras administrativas y los criterios de admisión en favor del grupo objetivo, por el otro. Se recomienda llevar a cabo una revisión continua de los documentos estratégicos y las políticas con vistas a garantizar su respuesta a nuevos desafíos, como, por ejemplo, los derivados de la crisis de la COVID-19.

A parte de la responsabilidad humanitaria de ayudar a los migrantes en situación de refugio (o similar), el relato institucional debería centrarse en la calidad de la educación y la investigación y en la eliminación de los obstáculos para todos los alumnos desfavorecidos/no tradicionales. Los entrevistados expusieron múltiples argumentos en defensa de la diversidad, relacionándola no solo con la tercera misión de la universidad y su papel como actor en la sociedad, sino también con su misión de investigación: «[...] Se necesitan perspectivas diversas para alcanzar la excelencia en investigación. De ahí que, cuanto más diversa sea una institución, más creativa e innovadora puede ser».²³

Se recomendó establecer lazos de colaboración y diálogo con otras instituciones de educación superior con vistas a tratar los desafíos comunes e intercambiar buenas prácticas, aunar recursos, ofrecer ayuda conjunta, llegar a acuerdos interinstitucionales sobre, por ejemplo, los criterios de admisión adaptados, e informar a los legisladores acerca de los problemas que afrontan los alumnos en situación de refugio (o similar) causados por los procedimientos administrativos nacionales, como por ejemplo: la obtención de visados, asilo y ayuda financiera y los procedimientos de reconocimiento de su situación. Podrían utilizarse las redes y estructuras nacionales, como las conferencias de rectores a escala nacional, a modo de plataformas para potenciar el diálogo interuniversitario sobre este tema.

Prácticamente todas las instituciones subrayaron la necesidad de recopilar más evidencias y adaptar su oferta de ayudas, así como sus procedimientos administrativos, por ejemplo, revisando los criterios de admisión, ofreciendo la opción de realizar estudios a tiempo parcial a los alumnos en situación desfavorecida, introduciendo servicios de consulta y tutoría adicionales y mejorando los cursos puente.

4. CONCLUSIÓN

Las entrevistas llevadas a cabo para el proyecto UNI(di)VERSITY aportan evidencias de que incorporar la ayuda a migrantes en situación de refugio (o similar) en las estrategias institucionales de diversidad, aunque solo sea en principio, permite adoptar un enfoque más sistemático e integrado. De la misma manera, los marcos nacionales para mejorar el acceso a los alumnos desfavorecidos refuerzan aún más el trabajo realizado por las instituciones en este ámbito. Poner un mayor énfasis en la dimensión social del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) podría tener un impacto positivo en el apoyo de las políticas nacionales a la labor de las universidades en materia de inclusión y diversidad en el futuro próximo y, a su vez, posiblemente también repercutiría de manera positiva en el trabajo que desempeñan con los migrantes en situación de refugio (o similar).

Las estrategias de diversidad e inclusión de las instituciones de educación superior que participaron en las entrevistas presentan, en general, una naturaleza de «comodín», con un foco en la generalización y la no discriminación. En la mayoría de los casos, dichas estrategias no van dirigidas de manera explícita a estudiantes (potenciales) en situación de refugio (o similar). No obstante, esto no debe obstaculizar *per se* la inclusión de dichos estudiantes; en las instituciones en las que la diversidad, la inclusión y la igualdad

(23) Entrevista con Andrea, D. Bührmann, Universidad de Gotinga, Alemania.

se han convertido en elementos centrales de la cultura organizativa, la labor en torno a la integración de los refugiados y migrantes también ha mejorado.

En los pocos casos de instituciones de educación superior con documentos estratégicos referidos a las «personas refugiadas», este término se utiliza en su acepción más amplia para englobar un abanico diverso de situaciones y trasfondos legales. Algunos de los programas de ayuda van más dirigidos a personas con situaciones legales específicas como, por ejemplo, solicitantes de asilo.

La mayoría de las instituciones tienen prohibido recopilar información sobre la procedencia y la situación legal de sus alumnos y personal debido a restricciones legales, lo que impide aplicar enfoques específicos, supervisar el impacto de los programas de apoyo y hacer un seguimiento de los progresos académicos y las carreras profesionales de estos alumnos. Algunas instituciones participantes mencionaron que los alumnos en situación de refugio (o similar) pueden participar en programas de ayuda, pero solo contar con un estatus pleno de refugiados los sitúa legalmente al mismo nivel que los alumnos nacionales y les permite matricularse en programas de grado.

Si bien las estrategias de diversidad e inclusión suelen ser similares en definición y alcance, la implementación de las actividades y servicios relacionados difiere en gran medida entre las diversas instituciones entrevistadas debido a sus estructuras de gobernanza y gestión. En función de la institución, la diversidad y la inclusión forman parte de la cartera de distintos vicerrectores, o incluso del rector. Las oficinas de apoyo pueden estar vinculadas a distintas estructuras administrativas, desde oficinas internacionales hasta recursos humanos. Las capacidades y los recursos también difieren, por descontado, con una gran variedad en el número de personal de apoyo y voluntarios implicados.

Sin embargo, al margen de la estructura, resulta evidente que la implicación a todos los niveles de la institución (desde la dirección hasta el alumnado, el personal y representantes del propio grupo objetivo) es importante para aplicar de manera eficaz las estrategias de diversidad e inclusión y otras actividades relacionadas. En especial para el apoyo a las personas en situación de refugiadas (o similar), el compromiso y la colaboración más allá de la institución, por ejemplo, con los ayuntamientos y las ONG, se recoge como un factor importante.

Las instituciones ofrecen un amplio abanico de actividades para migrantes en situación de refugio (o similar). La mayoría de ellas ofrecen cursos de idiomas y cursos puente, exenciones de tasas y otras ayudas económicas directas, además de programas de acompañamiento por parte de alumnos voluntarios. Algunas universidades también se implican en la concienciación entre la comunidad universitaria y la población general, con el objetivo de cambiar el relato en torno a la migración forzosa y los refugiados. Entre otras campañas de concienciación, realizan intercambios culturales y organizan eventos deportivos y otras actividades de integración que incluyen tanto a la población local como a migrantes en situación de refugio (o similar), por lo general procedentes de un grupo más amplio que el de los estudiantes potenciales.

Las instituciones afrontan desafíos similares para llevar a cabo estas actividades. Prácticamente todos los participantes aludieron a la financiación necesaria para llevar a cabo programas de apoyo. Muchos también señalaron problemas relacionados con la monitorización del impacto de las estrategias y medidas de apoyo, y recalcaron el reto que supone identificar y llegar a los alumnos potenciales con este bagaje. Se requiere un mayor apoyo nacional y colaboración activa con las estructuras administrativas nacionales, por ejemplo, con vistas a agilizar los procedimientos de concesión de asilo y reconocimiento académico. Varios entrevistados señalaron asimismo la necesidad de introducir cambios en la administración de las instituciones de educación superior, sobre todo en el área de admisiones, e invocaron la necesidad de aplicar políticas de discriminación positiva para el grupo objetivo en lo tocante a los requi-

sitos lingüísticos y otros requisitos de admisión.

La crisis de la COVID-19 ha supuesto numerosos desafíos adicionales a las instituciones de educación superior, tanto a nivel de personal como de alumnado. Por ejemplo, los entrevistados informaron de problemas relacionados con la accesibilidad a la enseñanza en línea, un empeoramiento en el aprendizaje de idiomas en el entorno digital y la pérdida de empleos a tiempo parcial entre los participantes de sus programas de ayuda a refugiados. Sin embargo, también se informó de algunas repercusiones positivas. Por ejemplo, debido a los programas de apoyo en línea, clases cuyo acceso geográfico representaba dificultades en el pasado devinieron más accesibles en general.

En especial, no se aprecia ningún impacto negativo aparente en la labor general de diversidad e inclusión ni en las estrategias de las instituciones de educación superior participantes. Un entrevistado observó que, de hecho, la pandemia ha arrojado luz sobre la situación de los alumnos en situación de refugio (o similar) y los problemas que tanto ellos como otros alumnos desfavorecidos afrontan. En general, se informó de un interés renovado en el tema de la accesibilidad y la inclusión en la institución, lo que podría conllevar la adopción de prácticas y estrategias mejores en el futuro.

Con vistas a potenciar la diversidad y la inclusión y ofrecer ayuda a las personas en situación de refugiadas (o similar) en el futuro, los entrevistados declararon que estas estrategias, políticas y medidas deben revisarse y adaptarse de manera continuada. También es preciso abordar los problemas relacionados con la recopilación de datos de grupos objetivo específicos, como estudiantes en situación de refugio (o similar), para permitir un mejor seguimiento. Los entrevistados recomiendan colaborar con otros actores en la propia institución, incluidos representantes del grupo objetivo. Las redes institucionales ofrecen un medio que permite el aprendizaje entre compañeros y la agrupación de recursos, además de proporcionar una forma de ofrecer apoyo conjunto. Para acabar, se recomienda introducir un cambio en el relato y aceptar que la diversidad y la inclusión no son solo asunto de la tercera misión de las instituciones, sino que pueden contribuir a la calidad general de la educación superior.

ANEXO I

Casos de estudio

UNIVERSIDAD DE GANTE

pagina 26

ULB

UNIVERSITÉ
LIBRE
DE BRUXELLE

**UNIVERSIDAD
LIBRE DE
BRUSELAS**

pagina 28

UNIVERSIDAD DE JYVÄSKYLÄ

pagina 30

**GRENOBLE
ÉCOLE DE
MANAGEMENT**

BUSINESS LAB FOR SOCIETY

**GRENOBLE
ÉCOLE
DE MANAGEMENT**

pagina 32

UNIVERSIDAD DE GOTINGA

pagina 34

**UNIVERSITY OF THE
AEGEAN**

**UNIVERSIDAD DEL
EGEO**

pagina 36

UNIVERSIDAD DE ROMA LA SAPIENZA

pagina 38

**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

**UNIVERSIDAD
DE TRENTO**

pagina 40

UNIVERSIDAD DE MAASTRICHT

pagina 42

Utrecht University

inclusion

**UNIVERSIDAD
DE UTRECHT**

pagina 44

UNIVERSIDAD DE BARCELONA

pagina 46

**UNIVERSITAT DE
BARCELONA**

**MALMÖ
UNIVERSITY**

**UNIVERSIDAD
DE MALMÖ**

pagina 49

UNIVERSIDAD DE ZURICH

pagina 51

**Universität
Zürich**

UNIVERSIDAD DE GANTE

Bélgica

Entrevista con Badra Djait, coordinadora de Diversidad y Género

Integración de las personas migrantes en situación de refugiadas (o similar) en la estrategia de diversidad

La Universidad de Gante cuenta con una [política de diversidad y plan de acción](#) global que se esfuerza por crear una universidad inclusiva de la que todo el mundo se sienta parte y donde todo el mundo pueda desarrollar su talento. La estrategia de la universidad es integral e incluye a personas migrantes en situación de refugiadas (o similar), sin dirigirse específicamente a ellas.

Definición del grupo objetivo

La Universidad de Gante opta por un enfoque general, agrupando a los refugiados de pleno derecho con todos los recién llegados, entre quienes figuran las personas que acaban de llegar a Bélgica. Los refugiados de pleno derecho poseen exactamente los mismos derechos que los estudiantes belgas. En cambio, los solicitantes de asilo tienen un estatus distinto y, debido a las leyes federales, no disfrutan de los mismos derechos. La universidad define como alumnos de origen migrante a aquellos con, al menos, un progenitor sin nacionalidad belga de nacimiento. Se distingue entre alumnos de la UE y de fuera de la UE. Los estudiantes internacionales, con dirección postal fuera de Bélgica, no se incluyen en esta categoría.

Historia de la estrategia de diversidad

La Universidad de Gante empezó a trabajar en el tema de la diversidad en 2008, si bien antes de dicha fecha ya existía una política de género específica. Los alumnos refugiados y los alumnos de origen migrante se incluyen en el trabajo de la estrategia de diversidad de la universidad, aunque no se singularizan como grupo objetivo aparte. Pese a ello, en 2012 se pusieron en marcha proyectos específicos destinados a recién llegados y migrantes, y dichos proyectos se reforzaron en 2015, a partir del estallido de la crisis de refugiados.

Mejora de las capacidades sobre diversidad del alumnado y el personal

Como parte de la política y el plan de acción de diversidad, la universidad trabaja en diversos proyectos clave. Entre ellos figuran:

- un [análisis de la diversidad](#), iniciado en febrero de 2021, que incluye a cinco facultades y cuyo objetivo es ayudar al profesorado a examinar y adaptar sus materiales educativos con vistas a garantizar una enseñanza más sensible con la diversidad;
- una trayectoria de orientación destinada al personal y organizada en colaboración con alumnos como parte del análisis de diversidad;
- un programa de asistencia y formación para el profesorado, iniciado en abril de 2021, que tiene por objetivo garantizar la incorporación, en la medida de lo posible, de la diversidad en la práctica docente.

Actividades y servicios para personas refugiadas y solicitantes de asilo

La Universidad de Gante apoya a estudiantes refugiados de la manera siguiente:

- mediante un punto de contacto para personas refugiadas con un miembro del personal específico habilitado a partir de 2015;

impartiendo un curso preparatorio para alumnos potenciales recién llegados a Bélgica, implantado en 2012 en colaboración con el Ayuntamiento. El objetivo es apoyar a quienes desean cursar educación superior, incluidas [clases académicas de neerlandés](#) para personas refugiadas a un precio mínimo; ayudando a los refugiados a obtener la convalidación de sus diplomas en colaboración con el Ayuntamiento; mediante una asignatura optativa para estudiantes-mentores titulada «Curso universitario integral: orientación y diversidad», que otorga tres créditos. Todos los estudiantes, incluidos los refugiados y los de origen inmigrante, pueden participar en este proyecto de mentoría, haciendo de orientadores a un mentorado durante todo un año académico. Los mentorados acos-

tumban a ser estudiantes y, entre las actividades, figuran la orientación social y en materia de estudios, como aprender a tomar apuntes durante las clases, superar las barreras idiomáticas, elaborar planes de estudio, preparar las preguntas de los exámenes, trabajar con las TIC y las plataformas de enseñanza y superar el miedo al fracaso y a la incertidumbre;

dado que los refugiados tienen el mismo derecho a obtener apoyo que los estudiantes belgas, el Centro de Asistencia Social de la Universidad de Gante está preparado para ofrecer a los estudiantes refugiados ayuda relacionada con su situación económica mediante la concesión de becas o ayudas al alquiler.

La Universidad de Gante ayuda a los solicitantes de asilo de la siguiente manera:

- los estudiantes que se encuentran en una situación especialmente vulnerable, incluidos los solicitantes de asilo que han completado dos años de escuela secundaria en Bélgica, pueden beneficiarse de una beca de estudios en la Universidad de Gante;
- la universidad ha puesto en marcha el proyecto Reno, que, a partir de septiembre de 2021, permite a los solicitantes de asilo matricularse en cursos en la universidad que conceden 24 créditos mientras esperan a que se apruebe su estatus de refugiado.

Además, la Universidad de Gante también cuenta con el Centro para el Estudio Social de la Migración y los Refugiados ([CESSMIR](#)), que se centra en el impacto social de la migración y la huida.

Estadística y monitorización

No existen estadísticas oficiales sobre refugiados. No obstante, cada año, la Universidad de Gante recopila estadísticas sobre estudiantes migrantes (estudiantes de la UE y de fuera de la UE, estudiante becados y estudiantes que hablan una lengua extranjera en casa).

En cuanto a estadísticas relacionadas con las actividades, aproximadamente 10 de los 20 estudiantes que asistieron al curso preparatorio para acceder a la educación superior para recién llegados en 2019-2020 eran refugiados. En 2018-2019, 11 de los 18 alumnos eran refugiados. Además, en 2020-2021, 93 mentores y 148 mentorados participaron en el «Curso universitario integral: orientación y diversidad».

Desafíos y maneras de superarlos

La convalidación de los diplomas es un proceso larguísimo que debe acelerarse. Los solicitantes de asilo afrontan largos tiempos de espera y puede resultar frustrante si al final no se les concede el estatus de refugiado y, en consecuencia, no pueden matricularse como estudiantes de pleno derecho. Estos procedimientos administrativos quedan fuera del control de la universidad. Aun así, la propia universidad puede mejorar la integración de las personas refugiadas y migrantes convirtiendo la diversidad, la inclusión y la igualdad en un tema central de su cultura organizativa.

Impacto de la COVID-19 en las actividades de la institución relacionadas con la diversidad

La pandemia obligó a la Universidad de Gante, como a todas las universidades, a desplazar la mayoría de sus clases al entorno digital, incluidos los cursos de idiomas para recién llegados. Esto afectó a las personas refugiadas y migrantes que habrían preferido una interacción presencial con su profesorado. Del mismo modo, la pandemia retrasó el citado proyecto Reno.

“ La propia universidad puede mejorar la integración de las personas refugiadas y migrantes convirtiendo la diversidad, la inclusión y la igualdad en un tema central de su cultura organizativa. ”

UNIVERSIDAD LIBRE DE BRUSELAS (ULB)

Bélgica

Entrevista con Laurent Licata, vicerrectora de Política Académica y Gestión de Carreras, a cargo de las políticas de diversidad y género de la ULB

Incorporación de las personas refugiadas en la estrategia de diversidad

El [plan de diversidad](#) de la Universidad Libre de Bruselas se centra en el origen, la edad, el género y la discapacidad, pero no menciona explícitamente a los refugiados. Consiste en un análisis cualitativo y cuantitativo de la situación de la universidad, de sus puntos fuertes y débiles en términos de diversidad, y establece 26 acciones que se llevarán a cabo durante los dos años de duración del plan. Una parte del plan de diversidad se desarrolló en consulta con el servicio de diversidad de la agencia de empleo con sede en Bruselas [Actiris](#) y está destinada al personal de la institución, no al alumnado.

Definición del grupo objetivo

Dado que no se menciona de manera explícita a las personas refugiadas en los planes de diversidad, no se las define como grupo objetivo.

Historia de la estrategia de diversidad

La ULB empezó a abordar el tema de la diversidad en 2016, cuando se incorporó en la política de género de la institución. Las actividades y los servicios de la universidad destinados a personas refugiadas se desarrollaron de manera independiente de la estrategia de diversidad de la institución. En términos temporales, la [Oficina de Acogida para Refugiados](#) de la universidad es anterior al establecimiento de la política de diversidad y género. En la misma línea, en 2016 la ULB estableció un [Fondo de Solidaridad](#) que ofrece ayuda a los investigadores en situación de riesgo, inclusive a solicitantes de asilo y refugiados.

Actividades y servicios para personas refugiadas

Tal como se ha indicado arriba, la universidad cuenta

con un fondo de solidaridad para los investigadores en riesgo y con una oficina para refugiados dirigida por los Servicios Sociales para Estudiantes, cuya misión es acompañar a los alumnos refugiados durante el proceso de registro. En el seno de la ULB, la oficina para los refugiados ayuda económicamente con los exámenes de admisión, las clases de francés y los exámenes de dominio de la lengua francesa para refugiados. También existe el [servicio Infor'Etudes](#) que proporciona información y orientación a todos los estudiantes potenciales. Además, el servicio de matriculación de la universidad exime a las personas refugiadas y solicitantes de asilo de aportar determinados documentos para su admisión. Por ejemplo, se les permite proporcionar un certificado de aprovechamiento académico si les resulta demasiado complicado conseguir copias de sus diplomas. Además, los refugiados no abonan las tasas de matriculación si no pueden beneficiarse de una beca de la Federación Wallonia-Bruselas. La ULB también forma parte del proyecto [Universités hospitalières](#) cuyo objetivo es facilitar el acceso a los estudios, [apoyar a los migrantes durante su trayectoria académica](#) (mediante grupos de debate, la creación de redes y actividades interculturales), concienciar a la comunidad y actuar en la sociedad.

Coordinación, monitorización y personal específico

La Oficina de Acogida para Refugiados cuenta con personal específico que trabaja y colabora con personas de contacto designadas para el servicio de matriculación y el servicio Infor'Etudes. Sus actividades se supervisan como parte del servicio social para estudiantes.

Estadísticas

En el nivel central de la universidad, solo hay datos disponibles sobre la nacionalidad del personal, lo que gen-

era una imagen incompleta de la diversidad en función del origen. Una de las acciones del plan de diversidad consiste en mejorar los datos sobre los distintos aspectos de diversidad, lo que será sumamente importante en la lucha contra la discriminación.

La Oficina de Acogida para Refugiados proporcionó ayuda a 34 licenciados y alumnos de máster en el período 2020-2021. Además, hubo 25 «oyentes» (personas a quienes se permitió asistir a los cursos sin ser formalmente estudiantes), de los cuales 21 asistieron a cursos de francés proporcionados por el servicio. Hubo 18 oyentes de nacionalidad turca.

Desafíos, lecciones aprendidas y soluciones

La integración social en el entorno universitario supone un enorme desafío para las personas refugiadas, que a menudo expresan la necesidad de conocer a gente y recibir ayuda en sus estudios a través de grupos de trabajo. De ahí que la Oficina de Acogida para Refugiados se esté planteando instaurar un sistema de tutoría para integrar mejor a los estudiantes refugiados en sus facultades.

Impacto de la COVID-19 en las actividades de la institución relacionadas con la diversidad

Los miembros del personal que trabajaban en la Oficina de Acogida para Refugiados han trabajado de manera remota desde el principio de la crisis sanitaria. Sin embargo, esto no ha impedido que proporcionen ayuda a los candidatos a estudiantes mediante una comunicación fluida a través del correo electrónico. Las mayores repercusiones de la crisis han sido la soledad y el aislamiento acusados que han sentido estos estudiantes, como muchos otros, pero que se han agravado en su caso a causa de su situación

“ Una de las acciones del plan de diversidad consiste en mejorar los datos sobre los distintos aspectos de diversidad, lo que será sumamente importante en la lucha contra la discriminación. ”

UNIVERSIDAD DE JYVÄSKYLÄ (JYU)

Finlandia

Entrevista con Marita Häkkinen, coordinadora de SIMHE – Ayuda a Inmigrantes en la Educación Superior en Finlandia

Incorporación de las personas refugiadas en la estrategia de diversidad

Los refugiados, o migrantes en situación de refugio (o similar), no se mencionan de manera explícita en el Plan de igualdad para 2019-2021 de la universidad. Este documento estratégico destaca que: «La diversidad de los estudiantes se reconoce en el desarrollo de la admisión de alumnos». En relación con este ámbito de acción del plan, se ofrecen criterios de admisión adaptados y servicios de asesoría específicos a potenciales estudiantes refugiados. Estas medidas también reciben financiación como parte de los programas de desarrollo estratégico que ponen el acento en la igualdad y en la no discriminación.

Actividades y servicios para personas refugiadas y solicitantes de asilo

En la Universidad de Jyväskylä hay tres líneas principales de ayuda:

La iniciativa Supporting Immigrants in Higher Education in Finland ([SIMHE](#), por sus siglas en inglés. o Apoyo a Inmigrantes en la Educación Superior en Finlandia) ofrece orientación y asesoría a los migrantes interesados en cursar estudios académicos en Finlandia. Se creó en 2016 en la universidad, en colaboración con la Universidad de Ciencias Aplicadas Metropolia, y en la actualidad se extiende a 10 de las 35 instituciones de educación superior finlandesas. Está coordinada por la Universidad de Jyväskylä. Cualquiera puede acceder a sus servicios de orientación, inclusive quienes desean estudiar en una institución que no forma parte de la SIMHE.

Por el hecho de reconocer la difícil situación de las personas refugiadas y solicitantes de asilo como candidatos a un grado, la universidad aplica criterios de admisión adaptados que permiten a los refugiados presentar sus solicitudes sin documentación de sus estudios previos. La facultad en la que presentan la solicitud se encarga de evaluar su formación educativa en base a un informe

resumido.

El programa [INTEGRA](#) combina la formación académica en idiomas (inglés y finés, por valor de 45 créditos ECTS) con estudios universitarios en las propias disciplinas de los participantes. Tanto las personas refugiadas como las solicitantes de asilo pueden acceder a él a través de un curso puente. La orientación SIMHE se ofrece como parte de la formación INTEGRA, y se crea un plan de seguimiento individualizado para cada estudiante donde se recogen los pasos siguientes hasta el final del curso.

Acción a nivel nacional

El Gobierno finlandés apoya las medidas que la universidad ofrece a las personas refugiadas: SIMHE recibió financiación en respuesta a la propuesta del Ministerio de Educación y Cultura de 2016 para establecer proyectos a escala nacional que identifiquen las competencias de los migrantes con educación superior y los guíen por trayectorias de estudios y carrera profesional. El programa INTEGRA continúa contando con financiación del Ministerio de Educación y Cultura. Los criterios de admisión se han adaptado para solicitantes refugiados en todo el sector de la educación superior finlandés, en base a un acuerdo entre todas las instituciones.

La diversidad y la inclusión ocupan lugares prioritarios en la agenda política finlandesa. Se ha elaborado un [Plan de acción nacional](#) para mejorar el acceso a la educación superior en consulta con todas las partes implicadas, incluidos los propios migrantes. En el momento en que se realizó esta entrevista estaba a punto de presentarse a las instituciones de educación superior un borrador de esta política, que entró en vigor en junio de 2021. El nuevo plan de acción repercutirá en los marcos de financiación universitarios y, por consiguiente, mejorará la financiación para ayudar a todos los estudiantes desfavorecidos. Propone diversas iniciativas concretas que incluyen la discriminación positiva y otros criterios de adaptación de las admisiones. Es probable que el

plan comporte también una mejor supervisión.

oral de idiomas ha disminuido.

Definición del grupo objetivo

El Plan de igualdad de la universidad no define explícitamente al grupo objetivo de las personas refugiadas y migrantes en situación de refugio (o similar), sino que, en su lugar, fomenta la igualdad y la no discriminación de personal y alumnos con distintos idiomas y de distintos grupos culturales de manera más general. Distintos grupos objetivo cuentan con medidas de apoyo específicas: si bien solo los estudiantes potenciales con pleno estatus de refugiado pueden solicitar y beneficiarse de los criterios de admisión ajustados; los programas INTEGRA y SIMHE también están abiertos a los solicitantes de asilo.

Implementación y monitorización

La Comisión de Igualdad de la universidad implementa y supervisa la aplicación del Plan de igualdad, del cual elabora un nuevo borrador cada tres años. SIMHE forma parte de los servicios de admisión de la universidad. El programa INTEGRA lo dirige el centro de idiomas de la universidad.

El Plan de igualdad no fija objetivos ni cuotas concretos. Sin embargo, su próxima versión sí estará vinculada con el Plan de acción y, por consiguiente, es de esperar que recoja una definición más clara de los grupos objetivo.

El SIMHE ofreció asesoría a cerca de 400 alumnos potenciales entre 2016 y 2020. En torno a la mitad de ellos eran refugiados. No es posible llevar un seguimiento del progreso de los estudiantes refugiados una vez se matriculan, ya que, legalmente, la institución no puede recopilar este tipo de información sobre los alumnos.

Impacto de la COVID-19 en las actividades de la institución relacionadas con la diversidad

Los servicios de orientación y asesoría del SIMHE están abiertos a cualquiera, en cualquier lugar de Finlandia. Por tanto, siempre están en línea y no han resultado demasiado afectados por la COVID-19.

INTEGRA ha desviado el 100 % de su actividad al entorno digital debido a la COVID-19. Este cambio no resultó fácil para algunos participantes: se trata de un programa intensivo de 45 créditos ECTS que se desarrolla a lo largo de nueve meses y requiere mucho trabajo en línea. El profesorado informa de que, en especial, el aprendizaje

“ El Plan de igualdad de la universidad no define explícitamente al grupo objetivo de las personas refugiadas y migrantes en situación de refugio (o similar), sino que, en su lugar, fomenta la igualdad y la no discriminación de empleados y alumnos con distintos idiomas y de distintos grupos culturales de manera más general. ”

GRENOBLE ÉCOLE DE MANAGEMENT (GEM)

Francia

Entrevista con Jaclyn Rosebrook-Collignon, directora de Sostenibilidad y Responsabilidad Global

Incorporación de las personas refugiadas en la estrategia de diversidad

En la actualidad, la Grenoble École de Management (GEM) no cuenta con ninguna estrategia formal de diversidad. Sin embargo, la institución se halla en proceso de adquirir el nuevo estatus legal de *société à mission*, que implica dar solución a los desafíos del siglo XXI. Este cambio de estatus obliga a establecer una estrategia para una serie de ámbitos fundamentales vinculados con los ODS de la ONU, como por ejemplo, promover una educación de calidad para todo el mundo (ODS 4) y otros que abordan aspectos de diversidad. Además del enfoque actual, más basado en proyectos, la institución elaborará una estrategia de diversidad en un futuro próximo. Asimismo, la GEM ha firmado la *Carta de Diversidad* nacional francesa de las *Grandes Écoles de Management*.

Definición del grupo objetivo

Se considera refugiados a quienes tienen el estatus legal oficial de refugiado. Los solicitantes de asilo no entran dentro de esta categoría.

Programa de Becas para Refugiados y Grupo de Trabajo de Refugiados

La Grenoble École de Management empezó a trabajar con refugiados en 2015.

Programa de Becas para Refugiados

Los refugiados reconocidos que estén cualificados y que hayan certificado que tienen un nivel B2 de francés pueden presentarse como candidatos a los programas internacionales de la institución y los programas de las *grandes écoles*. Se aceptan un máximo de diez refugiados por año, si bien rara vez hay tantos solicitantes. La primera incorporación se produjo en 2016, con tres matriculaciones. Desde 2016, se ha aceptado a 13 refugiados. Si se acepta al refugiado en el programa, la institución lo

exime de abonar las tasas.

Grupo de Trabajo de Refugiados

El Grupo de Trabajo de Refugiados comprende a la comunidad local de educación superior²⁴, así como a diversas organizaciones no educativas. En el seno de este consorcio se organizan y ofrecen muchas actividades y servicios de soporte. El papel de cada socio del consorcio y el apoyo que puede ofrecer a todos los refugiados locales se alinea con las competencias específicas de la institución y sus estudiantes. Entre las actividades en las que participan instituciones de educación superior figuran: La Universidad Grenoble Alpes creó el *DU pass* en 2015, una vía para acelerar el dominio del idioma francés por parte de los refugiados, lo cual les permite continuar o iniciar sus estudios.

Para facilitar el proceso de solicitud, el consorcio ha creado también un portal específico para refugiados donde pueden informarse acerca de los procesos de admisión de distintas instituciones de educación superior en la zona.

Todos los refugiados de la comunidad local de educación superior pueden participar en los talleres Career Booster, divididos en cuatro partes y destinados tanto al desarrollo personal como profesional. En particular, en estos talleres se ayuda a los participantes a redactar su CV y entender el mercado laboral francés. La organización de los talleres Career Booster corre a cargo del coordinador de diversidad de la GEM y la asociación estudiantil Ensemble, que organiza actividades interculturales para refugiados;

Los alumnos de Science Pro participan en un proyecto legal que ayuda a los refugiados a obtener su documentación legal a través del Ministerio de Inmigración e Integración francés;

Los refugiados tienen la posibilidad de asistir en calidad de oyentes a cursos (sin créditos) en la GEM (se anali-

(24) Grenoble École de Management, Escuela de Arquitectura ENSAG, Crous Grenoble Alpes, Red de Universidades Sin Fronteras, Universidad CUEF Grenoble Alpes, Grenoble INP (Escuela de Ingeniería) y Science Po Grenoble

zará caso a caso) y otras instituciones del consorcio, para poder ampliar su información acerca de las escuelas y los programas a los que les interesa asistir.

Entre las actividades en las que participan organizaciones no vinculadas con la educación superior destacan:

- La red de apoyo a estudiantes CROUS, que ofrece asistencia a los refugiados en temas de alojamiento, vales para la cantina, becas y asistencia social;

La antenna local de [SINGA](#) ayuda a los refugiados y otros recién llegados a construir proyectos sociales, profesionales y empresariales.

El Grupo de Trabajo de Refugiados también ha participado en la red [Migrants dans l'Enseignement Supérieur](#) (Migrantes en la Educación Superior) desde 2017.

Además de la labor llevada a cabo por el consorcio, trabajan con el área metropolitana local que tiene acceso a un mayor número de refugiados y está particularmente activa en cuanto a oportunidades de empleo para refugiados.

Personal específico

La GEM cuenta con un coordinador de Diversidad que se encarga también de los talleres Career Booster y de acompañar a los estudiantes con perfiles «atípicos». El coordinador de Diversidad trabaja en temas de género, discapacidad y refugiados.

A título informal, el director de Sostenibilidad también actúa como persona de contacto para refugiados y representa a la GEM en el consorcio del Grupo de Trabajo de Refugiados, donde ayuda *ad hoc* con los problemas académicos y económicos que afrontan los estudiantes refugiados.

Asimismo, existe un asesor financiero específico para todos los alumnos de la GEM que precisen ayuda.

Desafíos y lecciones aprendidas

Aunque los refugiados pueden solicitar los programas internacionales y de *Grandes Écoles* de la institución, la gran mayoría se decanta por la vía internacional. El proceso de selección de las *Grandes Écoles*, el «*concours*», es riguroso tanto académica como culturalmente. En la actualidad, la GEM está explorando con otras *Grandes Écoles* la posibilidad de eliminar algunos de los requisitos. El proceso de selección para los programas internacionales es más sencillo y las clases se imparten en inglés. No obstante, realizar un programa internacional puede ocasionar ciertas dificultades a los estudiantes refugiados. Por ejemplo, es posible que no dispongan del visado necesario para realizar prácticas en el extranjero,

un elemento obligatorio de muchos de estos programas. Además, a quienes desean permanecer en Francia a largo plazo puede resultarles difícil encontrar un empleo enseguida, ya que pueden no tener el nivel requerido de francés profesional, no estar familiarizados con la cultura laboral francesa o no disponer de un perfil adecuado para el mercado laboral francés local.

Los refugiados pueden afrontar otros muchos desafíos, como problemas administrativos, académicos y económicos. En primer lugar, introducir a los refugiados en los programas es, por supuesto, un proceso larguísimo. Y, una vez se matriculan en sus estudios, muchos tienen que compaginarlos con empleos, lo que les deja menos tiempo para dedicar a su formación. Además, dado que la mayoría de ellos son estudiantes adultos, les resulta más difícil conseguir una beca del CROUS.

Cómo superar estos desafíos

Con una muestra tan reducida de personas refugiadas, suelen encontrarse soluciones hechas a medida de cada caso. Dicho esto, es evidente que existe la necesidad de ofrecer una ayuda más estructurada y dirigida en el futuro. En la actualidad se están elaborando programas de tutoría profesionales en colaboración con el consorcio, lo que podría ser de gran ayuda para los estudiantes refugiados en el futuro. Además, a la GEM le gustaría llegar a refugiados que actualmente no son elegibles para solicitar programas de educación superior, como menores no acompañados.

Impacto de la COVID-19 en las actividades de la institución relacionadas con la diversidad

Dado que el contacto humano es fundamental para este grupo objetivo, ayudar a los refugiados desde la distancia ha sido complicado. La universidad tiene previsto recopilar, de manera informal, las opiniones de los estudiantes refugiados al final del año académico para comprobar qué resultados han obtenido durante la pandemia.

“ We would like to reach out to refugees who are currently not eligible to apply for higher education programmes, such as unaccompanied minors. ”

UNIVERSIDAD DE GOTINGA

Alemania

Entrevista con Andrea Dorothea Buehrmann, Instituto de Investigación en Diversidad, vicepresidenta de Enseñanza, Aprendizaje e Igualdad de Oportunidades

Incorporación de las personas refugiadas en la estrategia de diversidad

La Universidad de Gotinga se propone implementar una estrategia integral completamente inclusiva que no discrimine ni favorezca a ningún grupo de personal o alumnado. La respuesta a las necesidades de los estudiantes refugiados está incorporada en su [estrategia de diversidad](#).

Definición del grupo objetivo

En general, la Universidad de Gotinga aplica una política de autoidentificación en lo tocante a las actividades de diversidad y servicios de asistencia. Sin embargo, los refugiados deben tener el estatus legal requerido para beneficiarse de cualquier ayuda destinada específicamente a este colectivo.

Acuerdos objetivo con el estado de Baja Sajonia

No existe ningún acuerdo específico en materia de diversidad o refugiados, sino más bien acuerdos dirigidos a mujeres, alumnos internacionales y personas discapacitadas. Estos objetivos están vigentes en todas las universidades de la Baja Sajonia y tienen implicaciones en materia de financiación para la institución.

Actividades y servicios para personas refugiadas

La Universidad de Gotinga participa en el proyecto [Refugees Welcome!](#), donde cuenta con un grupo de trabajo propio.

Con la ayuda financiera del Servicio de Intercambios Académicos Alemán (DDAD), la universidad ofrece:

- un horario de oficina especial para refugiados;
- una persona de contacto específica para refugiados;

(25) Andrea D. Buehrmann ocupaba este cargo en marzo de 2021, cuando se realizó esta entrevista.

- la posibilidad de que los refugiados se matriculen como estudiantes invitados;
- clases de alemán, incluidas clases de integración académica para académicos y alumnos;
- ofertas especiales en las bibliotecas;
- una oficina para académicos en riesgo (Scholars at Risk o SAR, por sus siglas en inglés).

Asimismo, existen numerosas iniciativas lideradas por estudiantes, como:

- ConquerBabel: servicios de traducción y clases de alemán;
- un servicio jurídico gratuito para refugiados, donde los estudiantes voluntarios reciben créditos;
- ConnAction: oferta de deportes para refugiados.

Monitorización y estadísticas

En los últimos años había habido un miembro del personal experto dedicado a jornada completa a tratar los temas de refugiados. Por desgracia, por motivos presupuestarios, este puesto se suprimió en abril de 2021. Sin embargo, aunque pueda haber menos refugiados, los que actualmente están matriculados requieren más asistencia.

Desafíos y lecciones aprendidas

La Universidad de Gotinga confía en la filosofía que apuntala su estrategia de diversidad, también adoptada por la Association of American Colleges and Universities en su campaña [Making Excellence Inclusive](#). Para ser una universidad de investigación respetada, la clave del éxito es centrarse en el argumento, basado en la investigación, de que son necesarias perspectivas diversas para alcanzar la excelencia.

Impacto de la COVID-19 en las actividades de la institución relacionadas con la

La estrategia educativa de la universidad se basa en un enfoque de las competencias como parte del cual la digitalización, la internacionalización y la diversidad son necesarias para hacer cursos de investigación avanzados.

Sin embargo, la COVID-19 puso al descubierto problemas de accesibilidad e inclusión en lo relativo a las tecnologías de enseñanza y aprendizaje digitales, y ha subrayado la importancia de eliminar todas las barreras a tales tecnologías, inclusive para los refugiados.

“ La Universidad de Gotinga se propone implementar una estrategia integral completamente inclusiva que no discrimine ni favorezca a ningún grupo de personal o alumnado. ”

“ Se necesitan perspectivas diversas para alcanzar la excelencia en investigación. ”

(26) Andrea D. Bührmann, The Reflexive Diversity Research Programme. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2021.

UNIVERSIDAD DEL EGEO

Grecia

Entrevista con Chryssi Vitsilaki, rectora de la Universidad del Egeo

Incorporación de las personas refugiadas en la estrategia de diversidad

La Universidad del Egeo aborda temas de diversidad como parte de su estrategia global de inclusión. Dichos temas se tratan en el mandato y el trabajo cotidiano de diversas comisiones por la igualdad de género y en defensa de las personas refugiadas y con necesidades especiales. En términos de documentos estratégicos, en la actualidad se está preparando un plan cuatrienal, que incluirá explícitamente la estrategia de inclusión. La universidad adopta un enfoque de inclusión total que permite a las personas de origen migrante, a los solicitantes de asilo y a las personas con estatus de refugio acceder a todos los servicios relevantes.

Historia de la estrategia de diversidad y asistencia a refugiados

La Universidad del Egeo ofrece ayuda a personas refugiadas desde hace casi 20 años, con una intensificación de su trabajo a partir de 2016 debido al rápido aumento de las poblaciones migrantes y refugiadas.

Actividades y servicios disponibles para personas refugiadas

La Universidad del Egeo ofrece una amplia gama de servicios para personas refugiadas y participa en múltiples iniciativas relacionadas con estas, a saber:

- cursos de idioma griego ofrecidos de manera voluntaria por miembros del personal académico y estudiantes de la Escuela de Ciencias Sociales;

mejora de la educación intercultural con [programas y actividades especiales](#), tanto en las instalaciones de la universidad como en los primeros centros de recepción de inmigrantes y refugiados;

formación en educación intercultural para profesorado específica para cursos relacionados con personas refugiadas y migrantes con origen de refugiado (o similar);

un [observatorio permanente de refugiados y migración](#) que cuenta con reconocimiento internacional, así como programas de investigación y de concienciación que alientan la integración social y la convivencia con la población local, como el programa «La perspectiva de un asentamiento permanente de inmigrantes y refugiados en Grecia», financiado por el [HFRI](#); colaboración continua con organizaciones internacionales para la protección de las poblaciones refugiadas, como el Protocolo de Cooperación entre la Universidad del Egeo y el ACNUR; integración de refugiados y estudiantes de origen refugiado (o similar) a través del proyecto Science4Refugees en el archipiélago egeo ([SCIREA](#)) y participación del personal docente en la Comisión Científica de Asistencia a Niños Refugiados; participación en la sección griega de Scholars at Risk en apoyo a los refugiados con un perfil académico. Asimismo, la universidad ha firmado un protocolo de cooperación especial con las autoridades locales y regionales para ofrecer experiencia académica y en investigación en la materia.

Coordinación, implementación y monitorización

Las actividades y los servicios tienen sus propias funciones particulares, que implementan académicos, estudiantes, alumnos de posgrado y doctores, además de contar con la implicación de miembros de los grupos objetivo.

La implementación se monitoriza en gran medida mediante las directrices y los planes de evaluación de los diversos organismos nacionales e internacionales que financian la investigación. El [organismo nacional competente](#) certifica la calidad interna de los aspectos administrativos y el diseño y la implementación de la investigación se ratifican mediante la aprobación del [Comité de Ética e Investigación de la universidad](#).

Estadísticas

Se han concedido ayudas a unos 600 estudiantes, en su mayoría procedentes de Siria, Afganistán y Somalia.

Desafíos, lecciones aprendidas y aspiraciones futuras

La integración de jóvenes de origen refugiado (o similar) mediante el proyecto SCIREA ha sido una labor compleja, como también lo ha sido la formación del profesorado en educación intercultural.

En cuanto a los efectos de la pandemia, el proceso de integración social de la población refugiada existente sigue su cauce, si bien se observa una reducción de la llegada de migrantes en situación de refugio (o similar). Ahora bien, la época pos-COVID-19 continúa siendo incierta con relación a los flujos futuros de migrantes en situación de refugio (o similar) y los problemas que pueden aflorar.

Es más, la crisis de la COVID-19 planteó desafíos con respecto a la enseñanza y la formación. Convendría adaptar los documentos estratégicos y planteamientos de la universidad, sobre todo tras la pandemia.

“ La crisis de la COVID-19 planteó desafíos con respecto a la enseñanza y la formación presencial. Convendría adaptar los documentos estratégicos y planteamientos de la universidad, sobre todo en la estela de la pandemia. ”

UNIVERSIDAD DE ROMA LA SAPIENZA

Italia

Entrevista con Graziella Gaglione, directora de la Unidad de Educación Internacional y la Unidad de Programas Europeos

Incorporación de las personas refugiadas en la estrategia de diversidad

El Comité Técnico y Científico sobre Diversidad e Inclusión, creado por La Sapienza, engloba a profesores, personal administrativo técnico y alumnos. Sus miembros se designaron el 29 de enero de 2021 por decreto rectoral. La misión del comité es poner en práctica planes estratégicos y proyectos para mejorar el potencial de las personas, apoyar la igualdad y la integración, fomentar la colaboración y crear nuevas redes, tanto internas como externas para propiciar políticas de inclusión.

En lo que a los refugiados y migrantes de origen refugiado (o similar) concierne, la Universidad de Roma La Sapienza se ha adherido al [Manifiesto por la Universidad Inclusiva](#) del ACNUR desde 2019, cuyo objetivo es ayudar a los refugiados a acceder a la educación e investigación universitarias y promover la integración social y la participación activa en la vida académica.

Las evidencias indican que todos estos elementos se están incorporando en la política y la estrategia de inclusión de La Sapienza, dando forma a un conjunto único de objetivos y valores.

Definición del grupo objetivo

No existe una definición específica de grupos objetivos como «refugiados», «investigadores en riesgo» o «migrantes de origen refugiado (o similar)», pero La Sapienza pone especial atención a las políticas y estrategias inclusivas destinadas a evitar cualquier forma de racismo o discriminación, así como a respaldar la integración y la inclusión.

Historia de la estrategia de diversidad

La Sapienza tiene una extensa experiencia en estrategias y servicios consagrados a las discapacidades físicas y las dificultades específicas de aprendizaje. La atención a los refugiados ha cobrado importancia en el transcurso de los últimos años. Desde la firma del manifiesto se ha

establecido un grupo de trabajo encargado de identificar las diferentes necesidades que afloran entre los estudiantes o posibles estudiantes refugiados o de origen refugiado (o similar). Además, tal como se ha indicado anteriormente, en febrero de 2021 se estableció un [Comité Técnico y Científico sobre la Diversidad y la Inclusión](#) cuya labor es fomentar los procesos de inclusión y combatir cualquier forma de discriminación directa o indirecta en el seno de la universidad.

Curso de grado en Humanidades Globales

Además, en línea con el Manifiesto por la Universidad Inclusiva, La Sapienza ha lanzado un [grado en Humanidades Globales](#). Se trata de un grado de tres años de duración abierto tanto a estudiantes italianos como internacionales que deseen hacer carrera como periodistas, así como trabajar en organismos públicos o en organizaciones de cooperación y humanitarias. El curso se centra en la ciudadanía global y permite a los estudiantes ampliar sus conocimientos sobre:

- los complejos procesos históricos que afectan a la transformación global de las sociedades contemporáneas;
- historia de las religiones, antropología, sociología, estudios migratorios, salud global, estudios legales y ciencias políticas.

Servicios y actividades ofrecidos a refugiados y migrantes

El grupo de trabajo participa en una amplia gama de actividades, a saber:

el [proyecto UNICORE 3.0](#), apoyado por el ACNUR y consistente en habilitar corredores universitarios a algunas universidades italianas para refugiados procedentes de Etiopía;

sensibilización en el marco de la [iniciativa Scholars at Risk](#);

desarrollo de un conjunto de servicios específicamente destinados a ayudar a los refugiados y estudiantes de origen refugiado (o similar) con problemas académicos y

socioculturales;
investigación de la situación de los refugiados y migrantes de origen refugiado (o similar) en el entorno académico, como la invisibilidad de los migrantes durante la era COVID y la movilidad de los estudiantes migrantes en 2019;

el proyecto «[Mentoría - Hacia una red italiana de universidades inclusivas](#)», cuyo objetivo es alentar la participación estudiantil y ampliar el diálogo sobre el papel de la juventud como agentes clave para promover la inclusión y la multiculturalidad, y el cual incluye actividades de tutoría para estudiantes extranjeros.

Además, la universidad ofrece:

- procedimientos de reconocimiento para refugiados y migrantes de origen refugiado (o similar);
- orientación sobre políticas de admisión a programas de estudios;

algunas plazas para estudiantes internacionales en un curso puente o un [curso de preparación](#) para que se familiaricen con la cultura y el sistema educativo italianos; la [Oficina de Asistencia a Estudiantes Internacionales HELLO](#), que ofrece servicios a estudiantes internacionales, estudiantes de origen refugiado (o similar) y otro tipo de personas refugiadas.

Coordinación, monitorización y estadísticas

En la actualidad, La Sapienza no cuenta con un coordinador central para todas las actividades en curso destinadas a apoyar a refugiados y migrantes en situación de refugio (o similar). Sin embargo, la coordinación se lleva a cabo a través del compromiso y la implicación del grupo de trabajo del manifiesto y del comité técnico mencionado anteriormente.

En cuanto a la estadística, no es posible identificar a los estudiantes refugiados a través del sistema de matriculación. No obstante, sí que existen algunos datos disponibles a través de proyectos y programas: Una iniciativa conjunta del Ministerio de Interior y la Conferencia de Rectores concede 100 [becas](#) anuales a jóvenes refugiados y migrantes en situación de refugio (o similar), gracias a las cuales pueden matricularse en un programa de grado, máster o posgrado. Una media de seis o siete de estos becados se matriculan en La Sapienza.

Gracias al [Proyecto de mentoría](#) lanzado en La Sapienza en septiembre de 2020, se ha ofrecido asistencia a 48 estudiantes (30 hombres y 18 mujeres), en su mayoría procedentes de países de fuera de Europa, como Kazajistán, Uzbekistán, Yemen, Irán, Colombia, Afganistán, Brasil, China y Japón.

En el año académico de 2020-2021, 9863 migrantes de todo el mundo se matricularon como estudiantes y accedieron a los servicios de integración de la universidad.

Desafíos y maneras de superarlos

La Universidad de Roma La Sapienza ha detectado que identificar a los refugiados y migrantes en situación de refugio (o similar) es una labor extremadamente difícil. En cuanto a los huecos existentes, existe una necesidad real de colaborar de manera más activa con distintos organismos y entidades locales específicamente dedicados a los refugiados y a migrantes en situación de refugio (o similar). También es urgente crear un conjunto estructurado de servicios destinados a refugiados y estudiantes en situación de refugio (o similar) gestionados por la Administración Central de La Sapienza. Contar con un documento estratégico a nivel central, en el que se plasme el compromiso del órgano de gobierno de la universidad, puede desempeñar un papel crucial para superar los desafíos relativos a la inclusión de los estudiantes refugiados y migrantes. De ahí que adoptar un planteamiento de arriba abajo en este aspecto sea de vital importancia, si no imperativo.

Impacto de la COVID-19 en las actividades de la institución relacionadas con la diversidad

La crisis de la COVID-19 ha afectado a los estudiantes refugiados y a los estudiantes en situación de refugio (o similar) de manera especialmente dura. Al principio de la pandemia, la universidad recibió muchas peticiones de ayuda, sobre todo de alumnos que dependían económicamente de empleos a media jornada, en ocasiones de la economía sumergida.

Ello ha permitido a la universidad ser más consciente de las dificultades que afrontan los refugiados y migrantes en situación de refugio (o similar) en la actualidad. Todo apunta a que la situación pos-COVID-19 podría comportar mejoras, en cierta medida también debido a las políticas de inclusión adoptadas por la Comisión Europea.

“ Existe una necesidad real de colaborar de manera más activa con distintos organismos y entidades locales específicamente dedicados a los refugiados y a migrantes en situación de refugio (o similar). ”

UNIVERSIDAD DE TRENTO

Italia

Entrevista con Barbara Poggio, vicerrectora de Igualdad y Diversidad

Incorporación de las personas refugiadas en la estrategia de diversidad

La igualdad y la diversidad cultural se cuentan entre los principios fundacionales de la Universidad de Trento y se adoptan como parte del funcionamiento cotidiano de la institución. Para conseguir este objetivo, la Universidad de Trento aprobó un [Plan trienal de acciones positivas \(2017-2019\)](#) que incluye herramientas y medidas destinadas a identificar y eliminar cualquier discriminación basada en el género, la religión o las creencias, el origen racial o étnico, la orientación sexual y la identidad sexual o de género, la discapacidad, la edad o la profesión. Vinculado a esta estrategia, la universidad cuenta con un plan de recepción destinado a solicitantes de asilo y/o a personas bajo protección humanitaria internacional que disponen de las cualificaciones necesarias para asistir a la universidad.

Definición del grupo objetivo

El grupo objetivo se compone de solicitantes de asilo y estudiantes refugiados que ya se encuentran en la provincia de Trento.

Historia de la estrategia y las iniciativas para refugiados

La estrategia sobre igualdad y diversidad está vigente desde 2014, el mismo año en el que se pusieron en marcha compromisos relacionados con la situación de los refugiados.

En sintonía con esta estrategia se ha puesto en marcha el proyecto [UniTrento for Refugees \(2016-2021\)](#) relacionado con la recepción de los solicitantes de asilo en la universidad. El proyecto arrancó con la firma de un memorándum de entendimiento en julio de 2016 a modo de compromiso conjunto entre la universidad y la provincia de Trento destinado a garantizar el derecho a acceder a la educación universitaria a los solicitantes y/o receptores de protección internacional.

Impacto de las iniciativas de refugiados en el International Migration Laboratory

La Universidad de Trento también acoge le [International](#)

[Migration Laboratory \(IML\)](#), que no se enmarca en el proyecto UniTrento para Refugiados, pero tiene algunas actividades solapadas con este.

Promueve la formación, la investigación y el debate informado sobre la migración y sus consecuencias para la partida, el tránsito y la llegada. Esto implica la colaboración con los principales actores en el campo de la inmigración en la región de Trentino. El IML coordina actividades de investigación en materia de migración internacional en los diversos departamentos de la Universidad de Trento.

Para cumplir los objetivos del proyecto, representantes de los distintos departamentos universitarios colaboran con la vicerrectora de Políticas de Igualdad y Diversidad y con la Oficina de Igualdad y Diversidad.

Actividades y servicios para personas refugiadas

El proyecto UniTrento for Refugees ofrece cada año cinco plazas de estudios en un curso de grado completo para refugiados y solicitantes de asilo. Se aplica un procedimiento de selección en cuatro pasos que implica:

- preselección de candidatos elegibles en colaboración con las autoridades locales;
- selección de candidatos por parte de la Oficina de Igualdad y Diversidad mediante una entrevista para averiguar cuáles son los intereses y estudios previos;
- orientación para la elección del curso de grado y asistencia en la fase de matriculación;
- acceso a cursos gratuitos de italiano, informática y tutoría con compañeros antes de realizar la prueba de acceso.

Las principales [actividades](#) del proyecto son:

- proporcionar orientación sobre la elección académica;
- evaluar las cualificaciones extranjeras de los estudiantes;
- exonerar a los estudiantes de las tasas de matriculación para cursos aislados y cursos de idioma

italiano;

- reservar un número de plazas para solicitantes de asilo;
- ayudar a los estudiantes a solicitar becas y alojamiento en Opera Universitaria.

Coordinación, monitorización y estadísticas

Un grupo de trabajo coordina, implementa y supervisa todas las actividades relacionadas con los estudiantes refugiados. Entre los actores figuran la Oficina de Acogida de Estudiantes, los servicios de asistencia psicológica y la Oficina de Servicios de Matriculación y Estudios. Desde 2016, 22 estudiantes se han beneficiado de este proyecto de acogida de refugiados. Más en concreto, 11 estudiantes procedían de África Occidental, uno de África Central, dos de Oriente Medio, siete del Sudeste asiático y uno de Latinoamérica.

En términos de estatus, un estudiante era refugiado reconocido, dos eran titulares de protección subsidiaria, otro era titular de protección humanitaria y 18 han solicitado protección internacional.

Desafíos y lecciones aprendidas

Los límites y desafíos que afrontan los estudiantes refugiados son profundos, incluidos largos procesos de reconocimiento, conciliación de vida familiar y estudios, elevadas tasas de abandono, dificultades para satisfacer los requisitos de admisión, bajas capacidades en áreas disciplinarias básicas, acceso a alojamiento, escasez de material y falta de ayuda financiera.

Mejora de las futuras iniciativas para los refugiados

A la universidad le gustaría ampliar el programa para incluir a refugiados procedentes de fuera de la provincia y proporcionar otro tipo de apoyo como, por ejemplo:

- cursos de preparación en materias básicas;
- reuniones de orientación y apoyo de compañeros;
- becas y subvenciones;
- procedimientos de matriculación más flexibles;
- opciones de estudio a media jornada para los alumnos que trabajan;
- creación de un grupo de trabajo permanente y coordinado para satisfacer y equilibrar las necesidades de apoyo;
- diálogo sobre los desafíos comunes y las buenas prácticas con todas las partes implicadas.

“

La igualdad y la diversidad cultural se cuentan entre los principios fundacionales de la Universidad de Trento y se adoptan como parte del funcionamiento cotidiano de la institución.

”

UNIVERSIDAD DE MAASTRICHT (UM)

Pises Bajos

Entrevista con Constance Sommerey, directora general de Diversidad, y Luc van den Akker, director de Ayuda Financiera

Incorporación de las personas refugiadas en la estrategia de diversidad

La Universidad de Maastricht (UM) cuenta con una [estrategia de diversidad](#) global más centrada en actividades que en características de la diversidad.

Definición del grupo objetivo

Los refugiados deben tener el estatus legal reconocido para ser considerados como tales. Si todavía no cuentan con el reconocimiento legal de refugiados, se los considera solicitantes de asilo.

Aunque en la UM más del 50 % de los alumnos no son neerlandeses, por «origen migrante» se hace referencia a «estudiantes no occidentales». Se invita a estos estudiantes a identificarse por sí mismos.

Refuerzo de las competencias en materia de diversidad

La UM ofrece formación en aulas internacionales en el marco de su estrategia de diversidad. Dicha formación forma parte de su programa de formación básico para el profesorado e incluye competencias interculturales, como aprender a crear un ambiente inclusivo en el aula con personas de distintas procedencias sin señalar específicamente a los refugiados.

Actividades y servicios para personas refugiadas no occidentales

Refugiados

La UM cuenta con un centro de idiomas que ofrece cursos de integración social y neerlandés obligatorios para refugiados con un cierto nivel educativo que les permiten obtener el permiso de residencia. Estas clases funcionan como trampolín para acceder a la enseñanza superior en el caso de muchos refugiados.

En la UM, los refugiados abonan las mismas tasas de matriculación que los alumnos europeos, pero están exentos de pagar la cuota de inscripción. Además, la UM implementa el [programa de becas UMHERS, que ofrece cinco exenciones de matrícula por año académico a refugiados con talento](#) residentes en la eurorregión

Mosa-Rin. La UM también permite a los solicitantes de asilo matricularse en sus cursos. A diferencia de otras instituciones, que exigen a los solicitantes de asilo pagar tasas de matriculación no europeas, la UM les requiere abonar las mismas tasas que los alumnos refugiados y europeos, lo cual la convierte en un popular destino de estudios entre este grupo objetivo.

La UM cuenta con psicólogos que trabajan con refugiados. Asimismo, se proporcionan soluciones *ad hoc* a los refugiados según sus necesidades concretas, como tutores académicos o compañeros de estudios.

Estudiantes no occidentales

La UM alberga una serie de redes especiales y organizaciones estudiantiles para alumnos no occidentales, como afrocaribeños y asiáticos. La UM se esfuerza por consultar con estas redes el tema de la inclusión. Un ejemplo de esta colaboración es el intento de designar a personas de color entre el personal de apoyo a los estudiantes para tratar temas como la discriminación racial.

La universidad celebra eventos dirigidos, como talleres de empoderamiento para estudiantes de color y talleres en contra del racismo. Además, la UM promueve la integración de los alumnos no occidentales en el mercado laboral neerlandés. En la actualidad está planeando una serie de talleres dirigidos por el alumnado para miembros del grupo de destino que desean permanecer y trabajar en los Países Bajos y su zona circundante cuando concluyan sus estudios.

La investigación de la diversidad y la inclusión también son labores centrales de la UM. En la actualidad se está llevando a cabo una investigación sobre el racismo que incluye grupos de discusión integrados por estudiantes y personal de color, así como a toda la comunidad universitaria. La UM está diseñando una definición de racismo con la que trabajar porque ha detectado que los distintos alumnos y miembros del personal interpretan de manera distinta las experiencias, lo que hace muy difícil abordar la discriminación.

Coordinación, monitorización y estadísticas

Con el objetivo de monitorizar la inclusión en las aulas y entre el personal, se distribuyen encuestas periódicamente entre los empleados y los alumnos. En el futuro, está previsto pedir a los alumnos que evalúen a sus tutores y compañeros sobre el tema de la inclusión en las aulas, competencias que, por el momento, no se abordan de manera formal. Si la diversidad y la inclusión son algo que se va a tomar con seriedad, la UM debería dotarse de medios para monitorizar que así sea. Estos temas no se abordarán si las competencias relativas a la diversidad y la inclusión no se incluyen en las evaluaciones.

La UM cuenta con una persona de contacto y mediadora para refugiados. Esta función implica estar en contacto con el personal de admisiones de la universidad, el Ayuntamiento y las organizaciones que trabajan con refugiados para proporcionarles ayuda económica y alojamiento.

La UM recopila datos sobre la situación legal de los refugiados, así como sobre su país de origen, pero no sobre los estudiantes no occidentales. En 2021 se matricularon en la UM en torno a unos 50 refugiados. No pueden compartirse más datos por motivos de privacidad. La persona de contacto no puede extraer información de esta base de datos y son los propios refugiados los que deben ponerse en contacto con ella, si así lo desean.

Desafíos y lecciones aprendidas

La educación superior es un largo y complicado recorrido para los refugiados en la UM y en los Países Bajos en general. Matricularse en un curso de educación superior puede llevar hasta dos años e implica conseguir el expediente académico, dominar el inglés y aprender neerlandés, entre otras habilidades. Una vez matriculados, los estudiantes afrontan otros desafíos. Muchos pueden estudiar sencillamente porque su diploma extranjero no está reconocido, lo cual puede ser desmoralizador. Otros pueden afrontar problemas económicos o psicológicos debido a la enorme presión a la que están sometidos, lo cual obstaculiza sus estudios y acaba haciendo que tengan que matricularse varias veces en el mismo curso. Por consiguiente, una lección clave que hemos aprendido es la gestión de las expectativas. Tanto el personal universitario como los refugiados deben hacerse una imagen realista del recorrido que les queda por delante para no acabar frustrados o desanimados. De ahí que el consejo fundamental sea tomarse las cosas paso a paso

y con paciencia.

En el futuro, la UM querría invertir mucho más en los servicios de ayuda a estudiantes refugiados, para que dichos servicios sean menos *ad hoc*. Para conseguirlo, la universidad querría sentarse con alumnos refugiados y debatir con ellos sus necesidades en términos de servicios de apoyo institucionales adicionales, sobre todo para los alumnos que se incorporan.

Impacto de la COVID-19 en las actividades de la institución relacionadas con la diversidad

El hecho de que los refugiados estén más acostumbrados a la comunicación cara a cara y a la burocracia física ha hecho que la sociedad plenamente digital propiciada por la pandemia les suponga una gran dificultad.

Los alumnos de origen migrante, especialmente los llegados a la UM desde zonas más remotas, han experimentado una soledad extrema durante la pandemia que la universidad ha intentado paliar organizando eventos en línea.

Además, a los estudiantes con barreras idiomáticas les ha resultado sumamente difícil participar de la enseñanza en línea durante la pandemia. Al verse privados de la comodidad de poder utilizar gestos manuales y la expresión corporal para hacerse entender, algunos estudiantes se han mostrado más reticentes a participar en clase.

Dicho esto, otros alumnos han apreciado la oportunidad de regresar a sus países de origen y continuar desde allí sus estudios en la UM, en lugar de encontrarse aislados en los Países Bajos. En este sentido, la pandemia ha demostrado a la universidad que puede ofrecer educación en todo el planeta.

“ Si la diversidad y la inclusión son algo que se va a tomar con seriedad, la UM debería dotarse de medios para monitorizar que así sea. Estos temas no se abordarán si las competencias relativas a la diversidad y la inclusión no se incluyen en las evaluaciones. ”

UNIVERSIDAD UTRECHT (UU)

Países Bajos

Entrevista con Ragna Senf, directora de proyectos del programa Inclusion

Incorporación de las personas refugiadas en la estrategia de diversidad

La Universidad de Utrecht (UU) cuenta con una [Estrategia y plan de acción para la igualdad, la diversidad y la inclusión \(EDI\)](#), vigentes para el período de 2021 a 2025 y vinculados directamente con la estrategia general de la institución. En ellos, valores como la igualdad, la diversidad, la inclusión, la accesibilidad y el respeto mutuo se formulan como puntos de partida importantes para todas las actividades de la universidad.

La Estrategia y plan de acción EDI hace alusión explícita a las personas refugiadas. Su objetivo es desarrollar y proporcionar formación y puestos para la adquisición de experiencia laboral a personas refugiadas, con y sin permiso de residencia, y, en general, concienciar acerca de la igualdad, la diversidad y la inclusión. Se hace hincapié en la colaboración con el Ayuntamiento municipal.

Definición del grupo objetivo

Legalmente, la universidad no puede recopilar información sobre la procedencia de sus alumnos o personal. El término «refugiados» se utiliza en su sentido más amplio en el programa de ayudas de la universidad: [Inclusion](#). Este programa está dirigido especialmente a las personas que en la actualidad esperan a que se procese su solicitud de estatus de refugiado, si bien también está abierto a personas en situación de refugiado y a solicitantes de asilo rechazados. Como parte del proceso de solicitud para realizar un curso de grado, se pide a los alumnos potenciales en situación de refugio que definan ellos mismos su situación, si bien no se les exige ningún comprobante de esta. Ahora bien, solo los refugiados reconocidos y quienes reciben ayudas municipales pueden solicitar períodos de prácticas en empresas.

Historia de la estrategia de diversidad

La Estrategia EDI y sus vínculos con la inclusión de personas refugiadas se rigieron por dos proyectos. El programa Inclusion se inició como un proyecto de voluntariado de posgrado en 2015, como parte del cual se solicitó a personal del profesorado que añadiera una silla

adicional en las aulas para alumnos refugiados invitados. En un inicio, no contaba con financiación específica, sino más bien con fondos de otros ámbitos que se reasignaban para cubrir los salarios del personal de apoyo a media jornada, mientras que las donaciones se empleaban para pagar los gastos de desplazamiento. En paralelo, se estableció un grupo de trabajo para la diversidad, en un origen con el objetivo de llegar a empleados y estudiantes no tradicionales. Con el tiempo, se tendieron lazos con las actividades para refugiados de la institución y el citado grupo de trabajo se convirtió en la base de la Oficina EDI de la universidad, establecida en 2021.

Actividades y servicios para personas refugiadas y solicitantes de asilo

Mediante el programa Inclusion, la universidad ofrece a los recién llegados en situación de refugio (o similar) la oportunidad de participar como estudiantes invitados en una serie de cursos ofrecidos por la UU y la [Universidad de Estudios de Humanidades](#). También se ofrecen cursos de idiomas en colaboración con la [English Academy for Newcomers \(EAN\)](#). Asimismo, un programa de voluntariado de alumnos vincula a cada estudiante refugiado con dos alumnos locales que le ayudan con temas culturales y académicos, así como en su integración social.

Un programa piloto de prácticas para refugiados ofrece puestos de trabajo no remunerado durante seis meses en la universidad, con la posibilidad de conseguir un empleo potencial posteriormente. La universidad colabora con el Ayuntamiento para garantizar que no se producen recortes en los subsidios debido a la situación laboral de sus estudiantes en prácticas. Los estudiantes en prácticas reciben formación en idioma neerlandés, desarrollo profesional y conocimientos en materia de interculturalidad. Hasta el momento, cinco estudiantes en prácticas han participado en estos programas y tres de ellos han logrado un contrato laboral.

La universidad también participa en [proyectos piloto](#) relacionados con el reconocimiento de las cualificaciones de las personas refugiadas que carecen de un comprobante formal de estas, en línea con el Artículo VII del [Convenio de Reconocimiento de Lisboa](#) (CRL).

Implementación y monitorización

La Oficina EDI es una oficina general con una gran implicación en los distintos programas relacionados con la igualdad, la inclusión y la diversidad en toda la universidad. La oficina tiene por fin adoptar un enfoque de abajo arriba y muchas de las tareas concretas las desempeñan en realidad otros departamentos de la universidad, a menudo en colaboración con diversas facultades y oficinas. Debido al reciente establecimiento de esta oficina, su planteamiento todavía se está formalizando. El programa Inclusion forma parte del Departamento de Recursos Humanos. Existen otros proyectos adicionales relacionados con la inclusión de los refugiados en la institución, como el proyecto [ARENA](#) con la oficina de admisiones. Además, la directora del proyecto Inclusion también es la principal representante de la UU en la red Scholars at Risk.

Se calcula que (aparte de los alumnos de Inclusion), hay unos 20 estudiantes refugiados matriculados en la universidad. Debido a las limitaciones legales para recopilar información sobre el origen de los alumnos, solo se dispone de indicios sobre estos estudiantes refugiados en la universidad.

El propio Inclusion contaba con unos 550 alumnos en total, el 30 % de los cuales abandonaron los estudios. Por el momento no se ha realizado un seguimiento de sus progresos más allá del programa ni de si han proseguido sus estudios. Durante el verano de 2021 está previsto que se publiquen los resultados de una encuesta realizada entre alumnos de Inclusion. El programa se evaluará en función de dicha encuesta. A partir del curso académico de 2021-2022, todos los estudiantes recibirán una encuesta a final de curso, gracias a la cual Inclusion podrá llevar un mejor seguimiento de dónde van a continuación y por qué.

Desafíos y maneras de superarlos

La financiación ha sido un aspecto clave que ha dificultado el establecimiento de equipos para apoyar a los refugiados y abordar temas generales relacionados con la diversidad. El reciente establecimiento de la Oficina EDI es una clara declaración de que la universidad considera que la diversidad y la inclusión son importantes, y que

merece la pena luchar por una población de estudiantes y empleados diversa, la cual incluya a personas refugiadas.

La tasa de abandono de los estudios es elevada entre los alumnos de Inclusion, pero comparable con las tasas de abandono de otras universidades con programas similares. Muchos de estos abandonos son inevitables, ya que los refugiados pueden estar repentinamente ocupados con su procedimiento de solicitud de asilo y concentrarse en eso. No obstante, algunos abandonos también pueden guardar relación con la barrera idiomática y las diferencias de los sistemas educativos. Es necesario recopilar más evidencias y posiblemente ofrecer medidas de apoyo adicionales, como clases preparatorias o una red académica de apoyo para refugiados. Mirando al futuro, es necesario poner más énfasis en posibilitar que los refugiados continúen su experiencia inicial en la UU inscribiéndose en un programa de grado completo.

Impacto de la COVID-19 en las actividades de la institución relacionadas con la diversidad

La COVID-19 y el traslado de las clases al entorno digital han comportado un año estresante para el personal docente. No obstante, no se ha registrado un impacto generalizado entre el profesorado de la UU en el interés por ayudar a los refugiados. Por un lado, el desplazamiento del programa Inclusion al entorno digital lo ha hecho más accesible, ya que este acoge a estudiantes refugiados procedentes de todo el país, lo que normalmente comporta unos gastos de desplazamiento elevados. Por otro lado, los aspectos sociales y comunitarios del programa se pierden por completo en un aula en línea.

“ El reciente establecimiento de la Oficina EDI es una clara declaración de que la universidad considera que la diversidad y la inclusión son importantes, y que merece la pena luchar por una población de estudiantes y empleados diversa, la cual incluya a personas refugiadas. ”

UNIVERSIDAD DE BARCELONA (UB)

España

Entrevista con Cati Jerez, coordinadora del Programa de apoyo de la Universidad de Barcelona a personas refugiadas y provenientes de zonas en conflicto

Incorporación de las personas refugiadas en la estrategia de diversidad

Según establece el [Plan estratégico de la Universidad de Barcelona para 2030](#), la UB está «fuertemente comprometida con la sociedad y aspira asumir su responsabilidad social contribuyendo a la mejora de las condiciones de vida y del nivel de cohesión e inclusión social tanto de la comunidad donde se encuentra como del resto del mundo». En particular, el plan estratégico se fija el objetivo de fomentar la proximidad entre integrantes de distintas culturas y apoyar la inclusión de grupos vulnerables e infrarrepresentados, incluidas las personas refugiadas. La estrategia se alinea con las [vías complementarias del ACNUR y la OCDE para el reasentamiento en terceros países](#), el [Pacto Mundial sobre los Refugiados](#) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Diversidad e inclusión en la Iniciativa «Universidades Europeas»

La universidad lidera la [alianza CHARM-EU](#) (junto con el Trinity College de Dublín, la Universidad de Utrecht, la Universidad de Montpellier y la Universidad de Budapest Loránd Eötvös), que adopta la inclusión como uno de sus valores nucleares. CHARM-EU ha identificado a las personas refugiadas como un grupo infrarrepresentado y, en este marco, donde la diversidad y la inclusión aluden a un amplio espectro de situaciones, está desarrollando un plan de inclusión, así como servicios de asesoramiento y formación para profesorado y otros miembros del personal en el seno de la alianza. El desarrollo de estas acciones ha tenido un impacto importante en el nivel estructural de CHARM-EU, pero también lo tendrá en las instituciones que queden bajo su paraguas.

Definición del grupo objetivo

Diferentes programas abordan la inclusión de personas en situación de refugiadas (o similar), así como de grupos infrarrepresentados y vulnerables, en el marco de las actividades de la universidad relacionadas con la diversidad. El [Programa de Política Social y Acceso a la Universidad \(PSAU\)](#) de la institución va dirigido a alumnos de baja extracción socioeconómica, estudiantes españoles, estudiantes nacidos en España hijos de inmigrantes con o sin nacionalidad española y estudiantes extranjeros. Por otro lado, el [Programa de apoyo a personas refugiadas](#) está abierto a solicitantes de asilo reconocidos, refugiados y personas en situación de refugiadas (o similar). Las solicitudes procedentes de estudiantes en situación de refugio (o similar) se estudian caso por caso. Existen sinergias entre ambos programas, como el desarrollo conjunto de programas de mentoría.

Historia de la estrategia de diversidad

En 2005, la comisión delegada de la UB para la sostenibilidad y la accesibilidad elaboró el borrador de un documento titulado «Diversidad y accesibilidad en la UB», en base al cual varios años después se creó el PSAU. Adoptando un enfoque inclusivo, el objetivo del PSAU era y sigue siendo fomentar el acceso a los grupos vulnerables, entre los cuales figuran las personas migrantes de baja extracción socioeconómica y los inmigrantes de segunda generación. Con un planteamiento más específico, se delegó en la [Fundación Solidaridad de la Universidad de Barcelona](#) (FSUB) la coordinación del Programa para las personas refugiadas en 2015, lo cual marcó el inicio del diseño y la puesta en práctica de estrategias para la integración académica y social de las personas refugiadas.

Servicios y actividades disponibles para refugiados y migrantes

Los servicios siguientes se ofrecen como parte del PSAU de la universidad, en el marco del programa Prometeus, una iniciativa secundada por el Ayuntamiento de Barcelona que fomenta el acceso a la enseñanza superior a estudiantes de renta baja:

- acompañamiento a inmigrantes de baja extracción socioeconómica y estudiantes de renta baja desde la escuela secundaria hasta su matriculación en estudios universitarios;
- formación en mentoría y sesiones de mentoría entre los estudiantes de Prometeus y alumnos de la UB;
- seguimiento de los logros y las necesidades de los estudiantes de Prometeus.

Los servicios siguientes se ofrecen como parte del Programa de apoyo para personas refugiadas:

- curso de transición a la universidad específicamente dirigido a refugiados de fuera de la UE que desean estudiar en la UB, con 15 plazas en cada edición y cofinanciado por el Ayuntamiento de Barcelona. El curso se centra en los idiomas castellano y catalán, en derechos humanos y en el conocimiento del entorno social, económico y cultural;
- planes de acción tutoriales y supervisión académica permanente para personas refugiadas;
- becas para personas refugiadas que las eximen de pagar tasas universitarias tanto en cursos de grado como de máster;
- una beca general que cubre alojamiento, manutención y apoyo psicológico permanente destinada a las personas que realicen el curso de transición a la universidad;
- acciones de coordinación con entidades locales como la Administración pública, ONG y empresas, con el fin de promover la inclusión de los refugiados en el mercado laboral (un ejemplo es el contrato de prácticas en Nestlé);
- asesoría en la elaboración de CV y preparación de entrevistas con el servicio de estudiantes;
- protocolo para el reconocimiento de los estudios previos;
- asesoría jurídica;
- acciones de concienciación entre la población general y la comunidad universitaria centradas en el origen, las causas y las consecuencias del desplazamiento forzoso de personas.

Coordinación, implementación y monitorización

La FSUB dispone de dos personas cuya labor es diseñar y poner en práctica el Programa para personas refugiadas. Los servicios de asistencia psicológica se coordinan con la Facultad de Psicología y con el PSAU, y la FSUB se encarga de coordinar su supervisión y evaluación.

La FSUB también lleva a cabo las actividades de inclusión social, entre las cuales se encuentra el acompañamiento entre alumnos y voluntariado. La Residencia Estudiantil organiza diversas iniciativas para contribuir a la integración social de los estudiantes que participan en el Programa para personas refugiadas.

Otras actividades, como las relacionadas con acceder a ayudas económicas, bolsas de empleo, reconocimiento de estudios previos y acceso a cursos de aprendizaje de español se coordinan mediante vicerrectorados, áreas y servicios específicos de la UB y la FSUB.

El Programa para personas refugiadas de la UB cuenta con el apoyo de tres ayuntamientos principales: El Ayuntamiento de Barcelona ha apoyado el programa desde 2016, cofinanciando el curso de transición a la universidad. Los ayuntamientos de L'Hospitalet de Llobregat y Viladecans apoyan el programa con asistencia económica específica para el alojamiento de quienes dejan la residencia universitaria, lo cual supone ayudar a la integración social de los estudiantes.

Estadísticas

La UB ha ayudado a más de 200 personas desde 2015. En total, 43 personas han participado en los tres últimos cursos de transición, la mayoría procedentes de Siria y, en menor grado, de Afganistán y la República Democrática del Congo. Los hombres representan el 65 % de los participantes en estos cursos y las mujeres, el 35 %. La edad media es de 27 años. La tasa de finalización de los cursos es elevada, con un 89 % de personas inscritas en el curso de transición que lo finalizan. En términos de tasas de éxito, el 97 % de los alumnos han alcanzado un nivel lingüístico de B1-B2 tanto en español como en catalán, además de adquirir conocimientos sobre el entorno cultural, social y económico. No obstante, el 22 % de los alumnos no se suman al sistema educativo tras realizar este curso, ya sea porque regresan a sus países de origen debido a la mejora de la situación de seguridad, ya sea por la incertidumbre generada por la situación administrativa. En términos de cursos, los alumnos que realizan estudios posteriores principalmente se decantan por estudios de máster (69 %) y estudios de posgrado (21 %) y,

en un nivel muy inferior, por cursos de formación profesional (10 %). Desde 2018 se han garantizado cerca de 30 exenciones de tasas universitarias a estudiantes refugiados residentes en Barcelona. Estos alumnos proceden de Siria, El Salvador, Colombia, Venezuela, Egipto, la Federación Rusa y Ucrania.

para la inclusión educativa destinadas tanto a refugiados como a personas de baja extracción socioeconómica.

Desafíos, lecciones aprendidas y estrategias para superarlos

La consolidación y ampliación del apoyo por parte de la Administración pública es una prioridad para el desarrollo de las acciones del Programa para personas refugiadas. A nivel local, el desafío consiste en ampliar la participación de ayuntamientos en el campo de la inclusión socioeducativa, por ejemplo, a través del alojamiento, así como en explorar más áreas de colaboración, en especial la formación de personal administrativo en temas de refugiados. Por lo que respecta a la Administración a nivel nacional, conviene destacar la necesidad de colaboración para otorgar visados de estudios y, una vez en el territorio, la renovación de la documentación.

La Conferencia de Rectores de Universidades (CRUE) es un espacio de trabajo con un gran potencial en el que las universidades pueden compartir experiencias y pueden establecerse marcos relacionales para la incorporación y réplica del modelo. Este podría ser un gran mecanismo para superar muchos desafíos relacionados con la integración de personas refugiadas en las universidades españolas como, por ejemplo, los procesos de concesión de visados.

“ Sin lugar a dudas, la pandemia de la COVID-19 ha reforzado la necesidad de articular estrategias coordinadas para la inclusión educativa destinadas tanto a refugiados como a personas de baja extracción socioeconómica. ”

Impacto de la COVID-19 en las actividades de la institución relacionadas con la diversidad

La pandemia ha tenido un profundo impacto en las personas que ayudan a los estudiantes refugiados, en particular en el personal docente, que carecía de formación específica sobre metodologías de enseñanza virtual antes del brote. Los procesos de información, asesoramiento y consulta legal se paralizaron, y los procesos de renovación de la documentación se ralentizaron. Debido a las restricciones, los estudiantes refugiados no pudieron participar en actividades de voluntariado y el nivel y grado de apoyo no es comparable al de años anteriores, con el consiguiente sufrimiento de los estudiantes refugiados ocasionado por la reducción de las relaciones sociales. Sin lugar a dudas, la pandemia de la COVID-19 ha reforzado la necesidad de articular estrategias coordinadas

UNIVERSIDAD DE MALMÖ

Suecia

Entrevista con Teresa Tomašević, coordinadora de Asuntos Migratorios

Incorporación de las personas refugiadas en la estrategia de diversidad

En su estrategia para 2022, la Universidad de Malmö promueve un enfoque estratégico integral de la diversidad, sin singularizar a las personas refugiadas. De la misma manera, la [Agenda del Compromiso Global \(2020-2026\)](#) recién lanzada por la universidad incluye a personal y alumnos refugiados sin mencionarlos específicamente.

Definición del grupo objetivo

No se hace ninguna distinción entre estudiantes suecos, refugiados y estudiantes migrantes. En cambio, los estudiantes internacionales se consideran una categoría aparte.

Historia de la estrategia de diversidad

La Universidad de Malmö se fundó a principios de la década de los 2000, en una apuesta por potenciar la educación superior en una ciudad con un sector industrial en declive y bajas tasas de habitantes con estudios superiores. En sintonía con la población multicultural de la ciudad, la misión en defensa de la diversidad de la Universidad de Malmö va vinculada al territorio y forma parte del ADN de la institución.

Investigación en asuntos de migración e inclusión

La Universidad de Malmö acoge un centro de investigación dedicado a este tema, [el Instituto de Estudios de Migración, Diversidad y Bienestar \(MIM\) de Malmö](#). La universidad también desarrolla acciones de incidencia y presión, por ejemplo, participando en estudios de investigación públicos sobre el tema de los requisitos de aprobar exámenes de lengua y cultura para obtener la ciudadanía sueca.

Servicios ofrecidos a personas refugiadas y estudiantes de origen migrante

No existe ningún punto de contacto para refugiados en la Universidad de Malmö. En el momento álgido de la crisis de refugiados de 2015 se estableció un centro de acogida, pero se desmanteló cuando la demanda de estos servicios disminuyó.

En lugar de designar servicios específicos para personas refugiadas, se pusieron a disposición de los estudiantes de la Universidad de Malmö servicios variados, muchos de los cuales benefician al grupo objetivo:

- clases de sueco académico y sueco como segundo idioma;
- los académicos con un diploma extranjero pueden apuntarse al exitoso programa Foreign Academics, un programa hecho a medida que ayuda a las personas con cualificaciones académicas externas a Suecia a incorporarse al mercado laboral sueco;
- se ofrecen servicios de asesoría para recién llegados, con servicios de interpretación incluidos;
- actividades de bienvenida e integración para todos los estudiantes que se incorporan;
- en colaboración con las autoridades nacionales, la universidad reconoce los certificados de estudios secundarios y el aprendizaje previo de las personas que obtuvieron títulos fuera de Suecia.

Coordinación, monitorización y estadísticas

A resultas de la crisis de refugiados, en 2016 se estableció un Grupo de Migraciones presidido por la vicerrectora adjunta de Compromiso Global. Dicho grupo ha estado gestionado por la persona coordinadora de Temas de Migración desde 2018.

Determinadas actividades se supervisan cuando es necesario, como la tasa de éxito de los asistentes a

las clases de sueco como idioma extranjero. A lo largo de los años, la universidad también ha mantenido el contacto con personas que completaron el programa Foreign Academics para llevar un seguimiento de su progreso.

No obstante, por motivos de privacidad y legales, la universidad no registra información acerca de personas refugiadas. Para dar una idea aproximada, en torno a un 20 % de quienes realizan el programa Foreign Academics son personas con permiso de residencia concedido en base a solicitudes de asilo.

Desafíos y lecciones aprendidas

Uno de los mayores obstáculos legales que afrontan las universidades en Suecia es no poder trabajar con solicitantes de asilo, función que corresponde a la Autoridad Nacional de Migración de Suecia. Sin embargo, la Universidad de Malmö reconoce que el proceso de solicitud de asilo es sumamente largo y tanto los solicitantes de asilo como la sociedad obtendrían grandes beneficios si los primeros pudieran iniciar sus estudios antes de que se les conceda el asilo, para ahorrar tiempo y mantener sus competencias académicas al día. Para abordar este desafío, las universidades suecas tendrán que ejercer presión a sus juntas directivas, así como a la clase política.

Trabajar con una población estudiantil diversa que incluya alumnos en situación de refugio (o similar) se considera una misión sumamente importante y valiosa en la Universidad de Malmö. La clave del éxito al trabajar con estos estudiantes radica en el compromiso con el personal y el profesorado. Aún más importante, no obstante, es conseguir implicar a la junta directiva en estos asuntos, factor crucial para que se produzcan cambios sostenibles y duraderos.

Impacto de la COVID-19 en las actividades de la institución relacionadas con la diversidad

La pandemia ha tenido tanto un impacto negativo como positivo en los refugiados y estudiantes de origen migrante de la Universidad de Malmö.

Realizar cursos de idiomas en línea ha resultado todo un desafío para estos alumnos. Además, un proyecto con el Ayuntamiento para enseñar sueco para principiantes en la universidad tuvo que ser pospuesto debido a la pandemia y posteriormente se canceló por falta de solicitudes, probablemente debida al descenso de población

del grupo objetivo.

Sin embargo, quienes participan en el programa Foreign Academics, que tienden a ser mayores que el estudiante medio y a menudo tienen responsabilidades de cuidados, acogieron de buen grado trabajar en línea durante la pandemia. Asistir a los cursos de manera remota en lugar de presencial facilitó la conciliación de su vida laboral y familiar

“ Uno de los mayores obstáculos legales que afrontan las universidades en Suecia es no poder trabajar con solicitantes de asilo. [...] Tanto los solicitantes de asilo como la sociedad obtendrían grandes beneficios si los primeros pudieran iniciar sus estudios antes de que se les conceda el asilo, para ahorrar tiempo y mantener sus competencias académicas al día. ”

UNIVERSIDAD DE ZÜRICH

Suiza

Entrevista con Chantal Marquart, responsable de proyectos de Responsabilidad Global, Departamento de Relaciones Internacionales

Incorporación de las personas refugiadas en la estrategia de diversidad

La Universidad de Zúrich (UZH) cuenta con una [Política de diversidad: fomento, práctica y beneficios de la diversidad](#) que formaliza su compromiso con la promoción activa y sistemática de la diversidad y la prevención de la discriminación. Se trata de una política integral que cubre aspectos de discapacidad, género, identidad de género, nacionalidad, etnia, religión, orientación sexual, posición social y profesional e idioma. Esta política de diversidad no va dirigida específicamente a personas refugiadas. Sin embargo, estas personas suelen ser objeto de formas de discriminación cubiertas por esta estrategia.

Definición del grupo objetivo

El grupo objetivo se define como «personas refugiadas» y abarca a solicitantes de asilo con un permiso N, extranjeros/refugiados provisionalmente admitidos con un permiso F y refugiados reconocidos con un permiso B. Estos son los grupos que suelen considerarse en las estrategias de integración de refugiados en Suiza.

Historia de la estrategia de diversidad

La UZH presentó su política de diversidad en septiembre de 2018. En 2019, el mandato del Departamento de Igualdad de Género se amplió para abarcar asuntos de identidad de género y orientación sexual y fue rebautizado con el nombre de Departamento para la Igualdad de Género y la Diversidad. Su misión era elaborar un plan de implementación.

Sin embargo, gran parte de su trabajo directamente relacionado con refugiados lo lleva a cabo el Departamento de Relaciones Internacionales de la universidad, en lugar de este Departamento para la Igualdad de Género y la Diversidad. El proyecto para refugiados en la UZH se

inició en la primavera de 2017 a modo de «semestre de descubrimiento», bajo una marcada dirección de alumnos voluntarios, y fue profesionalizándose gradualmente, hasta dar origen al programa START! Study.

Actividades y servicios ofrecidos a personas refugiadas

La UZH ofrece un programa de integración específico para refugiados llamado [programa «START! Study»](#). El objetivo de este programa es que los refugiados entiendan el contenido y los requisitos de un programa de estudios en el UZH, que se preparen para la formación de nivel terciario y continúen su formación en términos de competencias lingüísticas y que conozcan las oportunidades de formación de nivel terciario y continuación de estudios que están disponibles en Suiza.

El programa incluye:

- clases de alemán, inglés, informática y matemáticas;
- una amplia selección de módulos de distintas materias;
- sesiones de metodología para adquirir técnicas de estudio;
- asesoría;
- un programa de tutoría;
- eventos sociales.

No se cobrarán tasas de participación en el programa durante el año académico 2021-2022. A partir del año académico 2022-2023, el ayuntamiento responsable abonará parcialmente el coste del programa.

Algunos eventos públicos se organizan en el contexto de START! Study, la mayoría de ellos destinados a un público profesional; se anuncian en la [página web de la UZH](#). Está previsto acometer estudios de investigación en este tema en el futuro.

Coordinación, monitorización y estadísticas

El Departamento para la Igualdad de Género y la Diversidad elabora informes periódicos sobre la implementación de la política de diversidad que somete a la junta ejecutiva.

START! Study forma parte del Departamento de Relaciones Internacionales y colabora con la Oficina de Admisiones, el Centro de Idiomas y otros servicios, además de mantener contacto con el Departamento para la Igualdad de Género y la Diversidad.

Entre la primavera de 2017 y el verano de 2021, START! Study había dado asistencia a 90 estudiantes procedentes de Turquía (34,4 %), Afganistán (21.1 %), Siria (13,3 %), Irán (11,1 %) y otros países.

Principales desafíos y maneras de superarlos

La integración de refugiados requiere coordinación entre muchas partes implicadas, lo cual puede resultar complicado. Uno de los principales desafíos en los que trabaja la UZH en la actualidad es la coordinación y colaboración con los servicios sociales, a los que intenta involucrar de manera más general en el proceso de integración universitario. Su apoyo a las actividades START! Study es clave para el éxito del programa.

Impacto de la COVID-19 en las actividades de la institución relacionadas con la diversidad

La mayoría de los cursos y eventos para personas refugiadas, como para el resto de los estudiantes, se realizaron en línea debido a la pandemia. Esta situación no fue ideal ni para su motivación ni para su integración social. Aun así, la UZH mantendrá un formato mixto en el futuro, con algunas actividades presenciales y otras en línea para eventos informativos, a tenor de los beneficios que aportan las actividades en línea en términos de accesibilidad.

“ Uno de los principales desafíos en los que trabaja la UZH en la actualidad es la coordinación y colaboración con los servicios sociales, a los que intenta involucrar de manera más general en el proceso de integración universitario. Su apoyo a las actividades del programa START! Study es clave para el éxito del programa. ”

ANEXO II

Bibliografía

ANEXO II - BIBLIOGRAFÍA

1. AHEAD. Learning from Home during Covid-19: A Survey of Irish FET and HE Students with Disabilities. Dublin: AHEAD Educational Press, 2020. <https://ahead.ie/userfiles/files/shop/free/Learning%20from%20Home%20During%20Covid-19%20-%20A%20Survey%20of%20Irish%20FET%20and%20HE%20Students%20with%20Disabilities.pdf>.
2. Association of American Colleges and Universities. "Making Excellence Inclusive." Association of American Colleges and Universities. Accessed 20 June 2021. <https://www.aacu.org/making-excellence-inclusive>.
3. Bührmann, Andrea, D. "Diversity Strategy of the University of Göttingen." Georg-August-Universität Göttingen. Last modified May 2019. <https://www.uni-goettingen.de/storage/userdata/flippingbook/DiversityStrategy/HTML/index.html>.
4. Bührmann, Andrea, D. The Reflexive Diversity Research Programme. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2021.
5. Centre Universitaire d'Études Françaises. "DU PASS, étudiants en exil." Université Grenoble Alpes. Accessed 21 June, 2021. <https://cuef.univ-grenoble-alpes.fr/menu-principal/etudiants/diplomes-universitaires-du-du-pass/du-pass-etudiants-en-exil-179354.kjsp>.
6. Charm-EU. "Welcome to Charm-EU." Charm-EU. Last accessed 23 June 2021. <https://www.charm-eu.eu/>.
7. Conférence des Grandes Écoles. Toutes et tous responsables : Charte d'engagement en faveur de l'inclusion et du respect de la diversité dans les grandes écoles de management de la CGE. Paris: Conférence des Grandes Écoles, 2020. <https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2017/06/2020-04-28-charte-d-engagement-en-faveur-de-l-inclusion-et-du-respect-de-la-diversite-dans-les-ecoles-de-management.pdf>.
8. Conference of Italian University Rectors. "Call for applications - 100 scholarships for students with international protection to enroll in Bachelor, Master degree and PhD programs in Italian Public Universities – A.Y. 2020/2021." CRUI, 30 July 2020. https://en.unimib.it/sites/sten/files/call_crui_2020_2021.pdf.
9. Council of Europe. "Lisbon Recognition Convention." Council of Europe. Accessed 25 June 2021. <https://www.coe.int/en/web/higher-education-and-research/lisbon-recognition-convention>.
10. EAN. "Admission to English Academy for Newcomers." English Academy for Newcomers. Accessed 25 June 2021. <https://englishacademyfornewcomers.nl/>.
11. EHEA. Rome Ministerial Communiqué Annex II. Rome: EHEA, 2020b. http://ehea.info/Upload/Rome_Ministerial_Communique_Annex_II.pdf.
12. EHEA. Rome Ministerial Communiqué. Rome: EHEA, 2020a. http://www.ehea.info/Upload/Rome_Ministerial_Communique.pdf.
13. EUA. "DIGI-HE." European University Association. Last modified 24 February 2021. <https://eua.eu/101-projects/772-digi-he.html>.
14. EUA. "Invited." European University Association. Accessed 21 June 2021. <https://eua.eu/101-projects/737-invited.html>.
15. EUA. "Learning and Teaching Thematic Peer Groups." European University Association. Accessed 21 June

2021. <https://www.eua.eu/101-projects/540-learning-teaching-thematic-peer-groups.html>.
16. EUA. "Refugees Welcome Map." European University Association. Accessed 21 June 2021. <http://refugee-swelcomemap.eua.be/Editor/Visualizer/Index/48>.
 17. EUA. Diversity, Equity and Inclusion in European higher education institutions. Brussels: European University Association, 2019b. https://eua.eu/downloads/publications/web_diversity%20equity%20and%20inclusion%20in%20european%20higher%20education%20institutions.pdf.
 18. EUA. Higher Education for Third Country National and Refugee Integration in Southern Europe. Geneva: European University Association and International Organization for Migration, 2019a. <https://eua.eu/downloads/publications/higher%20education%20for%20third%20country%20national%20and%20refugee%20integration%20in%20southern%20europe%20v2.pdf>.
 19. EUA. Researchers at Risk: Mapping Europe's Response. Brussels: European University Association, 2020. <https://eua.eu/downloads/publications/inspireurope%20report%20researchers%20at%20risk%20-%20mapping%20europes%20response%20final%20web.pdf>.
 20. European Commission. "Statistics on migration to Europe." European Commission. Accessed 21 June 2021. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_en.
 21. European Commission. Action plan on Integration and Inclusion 2021-2027. Brussels: European Commission, 2020. https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/action_plan_on_integration_and_inclusion_2021-2027.pdf.
 22. European Commission. The impact of COVID-19 on higher education: a review of emerging evidence. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2021. https://www.esu-online.org/wp-content/uploads/2021/03/NESET-AR4-2020_Full-Report.pdf.
 23. European Parliament. Education and Youth in post-COVID-19 Europe – crisis effects and policy recommendations. Brussels: European Parliament, 2021. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690872/IPOL_STU\(2021\)690872_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690872/IPOL_STU(2021)690872_EN.pdf).
 24. Fundació Solidaritat Universitat de Barcelona. "Support program of the University of Barcelona for refugees and people from conflict areas." Universitat de Barcelona. Accessed 23 June 2021. <http://www.solidaritat.ub.edu/refugees/?lang=en>.
 25. Georg-August-Universität Göttingen. "Refugees Welcome." Georg-August-Universität Göttingen. Accessed 20 June, 2021. <https://www.uni-goettingen.de/en/refugees+welcome%21/540426.html>.
 26. Ghent University. "CESSMIR." Ghent University. Accessed 21 June 2021. <https://www.ugent.be/cessmir/en>.
 27. Ghent University. "Diversity-sensitive education at Ghent University." Ghent University. Accessed 22 June 2021. <https://www.ugent.be/en/ghentuniv/principles/diversity-and-gender/diversitysensitiveeducation>.
 28. Ghent University. "Preparatory higher education programme." Ghent University. Accessed 22 June 2021. <https://www.ugent.be/en/ghentuniv/principles/diversity-and-gender/preparatory-higher-education-programme>.
 29. Ghent University. Diversity policy and action plan of Ghent University for 2019-2023. Ghent: Ghent University, 2019. <https://www.ugent.be/en/ghentuniv/principles/diversity-and-gender/diversity/diversity-policy-and-action-plan-2019-2023>.

30. Hellenic Foundation for Research and Innovation. “H.F.R.I.: Supporting Research, Enhancing Innovation.” Hellenic Foundation for Research and Innovation. Accessed 21 June 2021. <https://www.elidek.gr/en/2020/12/24/h-f-r-i-supporting-research-enhancing-innovation-2/>.
31. inHERE Project. “Guidelines for University Staff Members.” inHERE Project. Accessed 21 June 2021. <https://www.inhereproject.eu/outputs/guidelines-for-university-staff-members>.
32. inHERE Project. “inhere, Higher Education Supporting Refugees in Europe.” inHERE Project. Accessed 21 June, 2021. <https://www.inhereproject.eu/homepage>.
33. inHERE Project. **Good Practice Catalogue**. inHERE Project, 2018. <https://www.inhereproject.eu/outputs/good-practice-catalogue>.
34. Kosunen, Tapio. **Towards more accessible higher education and college**. Helsinki: Publications of the Ministry of Education and Culture, 2021: 35. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163235/OKM_2021_35.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
35. Maastricht University. “Diversity & Inclusion” – What we do.” Maastricht University. Accessed 20 June 2021. <https://www.maastrichtuniversity.nl/about-um/diversity-inclusivity/what-we-do>.
36. Maastricht University. “Maastricht University Holland Euregion Refugee Scholarship.” Maastricht University. Accessed 23 June 2021. <https://www.maastrichtuniversity.nl/support/your-studies-begin/coming-maastricht-university-abroad/scholarships/maastricht-university-0>.
37. Malmö University. “Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare.” Malmö University. Accessed 21 June 2021. <https://mau.se/en/research/research-centres/malmo-institute-for-studies-of-migration-diversity-and-welfare/>.
38. Malmö University. **Agenda for Global Engagement 2021-2026**. Malmö University. Malmö: Malmö University, 2021. https://mau.se/contentassets/469aac18e56741daa0eefcd4bb06b26b/punkt-8.-bilaga-1b---malmo-university-agenda-for-globalt-engagement_tillganglighetsanpassad.pdf.
39. Malmö University. **Malmö University Strategy 2022**. Malmö University. Ängelholm: Tryckservice AB, 2017.
40. NOKUT. “ARENA – Refugees and Recognition (Toolkit 3) – An Erasmus+ Project.” NOKUT. Accessed 25 June 2021. <https://www.nokut.no/en/about-nokut/international-cooperation/erasmus-projects/arena/>.
41. OECD–UNHCR. **Safe Pathways for Refugees II**. Geneva: Organisation for Economic Co-operation and Development & United Nations High Commissioner for Refugees, 2021.
42. OIM Mentorship. “Mentorship – Diversity is our Strength.” OIM Mentorship. Accessed 20 June 2021. <https://unimentorship.it/en/>.
43. Papanikolaou, Natasa. “The students of the University of the Aegean in the Refugee Centers.” **Politics**. Last modified 14 May 2017. <https://www.politikalesvos.gr/i-fitites-tou-panepistimiou-egeou-sta-kentra-ton-prosfygon/>.
44. Projet Université Hospitalière. “Rendons notre Université Hospitalière.” Projet Université Hospitalière. Accessed 21 June 2021. <https://www.universitehospitaliere.be/>.
45. Réseau MEnS. “Migrants dans l’Enseignement Supérieur.” Réseau MEnS. Accessed 21 June 2021. <https://reseau-mens.org/>.
46. Saarikko, Annika. “More equality and parity in higher education deemed important – accessibility plan for higher education webinar attended by 360 participants.” Finnish Ministry of Education and Culture. Last modified

- 10 November 2020. <https://minedu.fi/en/-/more-equality-and-parity-in-higher-education-deemed-important-accessibility-plan-for-higher-education-webinar-attended-by-360-participants>.
47. Sapienza Università di Roma. "Comitato tecnico scientifico sulla diversità e inclusion." Sapienza Università di Roma. <https://www.uniroma1.it/it/pagina/comitato-tecnico-scientifico-sulla-diversita-e-inclusione>.
 48. Sapienza Università di Roma. "Development Cooperation." Sapienza Università di Roma. Accessed 19 June, 2021. <https://www.uniroma1.it/en/pagina/development-cooperation>.
 49. Sapienza Università di Roma. "Foundation Year at Sapienza University of Rome." Sapienza Università di Roma. Accessed 19 June 2021. <https://www.uniroma1.it/it/pagina/foundation-year-sapienza-university-rome>.
 50. Sapienza Università di Roma. "Global Humanities." Sapienza Università di Roma. Accessed 21 June 2021. <https://corsidilaurea.uniroma1.it/en/corso/2020/30788/home>.
 51. Sapienza Università di Roma. "Hello International Student Helpdesk." Sapienza Università di Roma. Accessed 21 June 2021. <https://www.uniroma1.it/en/pagina/hello-international-student-help-desk>.
 52. Sapienza Università di Roma. "UNICORE – University Corridor for Refugees." Sapienza Università di Roma. Accessed 21 June 2021. <https://www.uniroma1.it/it/pagina/unicore-university-corridors-refugees>.
 53. Saviotti, Mara. 2021. "Grenoble Ecole de Management, the first French Grande Ecole to become a Société à Mission." Grenoble École de Management. Last modified 1 March 2021. <https://en.grenoble-em.com/news-grenoble-ecole-de-management-first-french-grande-ecole-become-societe-mission>.
 54. Science4Refugees In Aegean Archipelago. "The SCIREA project." Science4Refugees In Aegean Archipelago. Accessed 21 June 2021. <https://scirea.aegean.gr/>.
 55. Sommerey, Constance. *UM Diversity & Inclusion*. Maastricht: Maastricht University, 2017.
 56. UNESCO. *COVID-19: reopening and reimagining universities, survey on higher education through the UNESCO National Commissions*. Paris: United Nations Educational Scientifics and Cultural Organization, 2021.
 57. **UNHCR. Global Trends Forced Displacement in 2019. Copenhagen: United National High Commissioner for Refugees, 2020.** <https://www.unhcr.org/5ee200e37.pdf>.
 58. UNHCR. *Manifesto dell'Università inclusiva*. Geneva: United Nations High Commissioner for Refugees, 2019. https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/manifesto-delluniversita-inclusiva_unhcr_1.pdf.
 59. United Nations. "Sustainable Development Goals." United Nations. Accessed 22 June 2021. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/>.
 60. United Nations. *Report of the United Nations High Commission for Refugees, Part II Global Compact on Refugees*. New York: United Nations, 2018.
 61. Università Degli Studi di Trento. "Asylum Seekers to University Project." Università Degli Studi di Trento. Accessed 19 June 2021. <https://www.unitn.it/en/ateneo/60469/asylum-seekers-to-university-project#:~:text=The%20primary%20aim%20of%20the,and%20demand%20of%20volunteering%20services>.
 62. Università Degli Studi di Trento. "International Migration Laboratory." Università Degli Studi di Trento. Accessed 19 June 2021. <https://www.cogsci.unitn.it/en/685/international-migration-laboratory>.
 63. Università Degli Studi di Trento. *Three Year Plan for Positive Action 2017-2019*. Trento: Università Degli Studi di Trento, 2017. https://www.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/33fcb959-0c94-4889-aa3c-81eb7c7d6541/Piano_Triennale_Azioni_Positive_Totale_Eng.pdf.

64. Universitat de Barcelona. “Fundació Solidaritat.” Universitat de Barcelona. Accessed 19 June 2021. <http://www.solidaritat.ub.edu/?lang=en>.
65. Universitat de Barcelona. “Social Policy and Access to Unidiversity (PSAU).” Universitat de Barcelona. Accessed 19 June 2021. <https://www.ub.edu/portal/web/educacio/psau>.
66. Universitat de Barcelona. “Student Service Integration Programs.” Universitat de Barcelona. Accessed 18 June 2021. <http://www.ub.edu/integracio/>.
67. Universitat de Barcelona. “UB 2030 Strategic Plan.” Universitat de Barcelona. Accessed 18 June 2021. <https://www.ub.edu/plaestrategic2030/eixos-estrategics-2/liderem-la-societat-amb-compromis/>.
68. Université Libre de Bruxelles. “InfOR-études : our Studies Info desk.” Université Libre de Bruxelles. Last modified 16 April 2020. <https://www.ulb.be/en/studies-info-desk-1>.
69. Université Libre de Bruxelles. “Les diversités à l’ULB.” Université Libre de Bruxelles. Last modified 4 January 2021. <https://www.ulb.be/fr/l-ulb-s-engage/diversites>.
70. Université Libre de Bruxelles. “Solidarity Fund for Researchers.” Université Libre de Bruxelles. Last modified 14 April 2020. <https://www.ulb.be/fr/actions-solidaires/solidarity-fund-for-researchers-in-need>.
71. Université Libre de Bruxelles. “ULB Welcome Desk for Refugees.” Université Libre de Bruxelles. Last modified 21 August 2020. <https://www.ulb.be/fr/aides-financieres-et-sociales/welcome-desk-for-refugees>.
72. University of Jyväskylä. “Higher Education Institutions responsible for SIMHE.” University of Jyväskylä. Last modified 24 September 2020. <https://www.jyu.fi/en/apply/get-to-know-us/guidance-for-migrants/higher-education-institutions-in-responsible-of-simhe>.
73. University of Jyväskylä. “What is INTEGRA training.” University of Jyväskylä. Last modified 1 December 2020. <https://movi.jyu.fi/en/development/integra/what-is-integra>.
74. University of Jyväskylä. Equality Plan for 2019-2021. Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2019.
75. University of the Aegean. “Observatory of the Refugee and Migration Crisis in the Aegean.” University of the Aegean. Last modified 9 June 2021. <https://refugeeobservatory.aegean.gr/en>.
76. University of Zurich. “News and Events.” University of Zurich. Last modified 3 November 2020. <https://www.int.uzh.ch/de/in/refugees/news.html>.
77. University of Zurich. “START! Study – University Integration Program at UZH.” University of Zurich. Last modified 25 May 2021. <https://www.int.uzh.ch/en/in/refugees/startstudium.html>.
78. University of Zurich. Implementation Plan for the UZH Diversity, Policy: Promoting Practicing and Benefiting from Diversity. Zurich: University of Zurich, 2019. https://www.gleichstellung.uzh.ch/dam/jcr:6726ce4d-b951-4725-b3af-5a8de0f666ef/190813_ImplementationPlan_DiversityPolicy_final_200129_accessible.pdf.
79. Utrecht University. “InclUusion.” Utrecht University. Accessed 24 June 2021. <https://www.uu.nl/en/education/inclusion>.
80. Utrecht University. Strategy and Action Plan 2021-2025. Utrecht: Utrecht University, 2020. <https://www.uu.nl/sites/default/files/UU-EDI-Strategy-and-Action-Plan.pdf>.
81. UVH. “A meaningful life in a just and caring society.” UVH. Accessed 25 June 2021. <https://www.uvh.nl/english>.

ANEXO III

**Tablas generales de estrategias
y actividades**

Table A:

Strategies

	Estrategia o política sobre diversidad, igualdad o inclusión	Estrategia de diversidad, igualdad o inclusión vinculada explícitamente con los refugiados	Otros documentos a nivel estratégico centrados en la diversidad, la igualdad o la inclusión	Enlace a la política nacional o iniciativas europeas	Política o estrategia de diversidad generales (dirigida a todos los grupos desfavorecidos)
Ghent University	✓				✓
Universidad Libre de Bruselas	✓				
Universidad de Jyväskylä	✓			✓	
Grenoble École de Management	✓ ²⁷		✓ ²⁹	✓	
Universidad de Gotinga	✓			✓	✓
Universidad del Egeo	✓ ²⁸				✓
Universidad de Roma La Sapienza			✓ ³⁰		✓
Universidad de Trento	✓	✓			
Universidad de Maastricht	✓				✓
Universidad de Utrecht	✓	✓			
Universidad de Barcelona			✓ ³¹	✓	✓
Universidad de Malmö			✓ ³²		✓
Universität Zürich	✓				✓

(27) En preparación.

(28) Under preparation.

(29) Signatario de la Carta de Diversidad nacional, En proceso de obtención del estatus de société à mission.

(30) Se adhiere al Manifiesto por la Universidad Inclusiva del ACNUR, Incluye enlaces a la diversidad en sus estatutos.

(31) El Plan estratégico 20130 se alinea con las vías complementarias del ACNUR y la OCDE para el reasentamiento en terceros países y el Pacto Mundial sobre los Refugiados.

(32) Agenda para el Compromiso Global 2021-2026 y estrategia global de la universidad en la que también se abordan la diversidad y la inclusión

Table B:

Implementation of diversity, equality and inclusion activities

	Personal específico o existencia de una oficina, una comisión, un grupo de trabajo o similar para la diversidad y la inclusión	Punto de contacto específico para refugiados o asuntos relacionados con refugiados	Supervisión formal in situ de las actividades relacionadas con la diversidad, igualdad e inclusión	Colaboración con gobiernos internacionales, nacionales o locales y con empresas y ONG locales
Ghent University	✓	✓		✓
Universidad Libre de Bruselas	✓	✓	✓	
Universidad de Jyväskylä	✓		✓	✓
Grenoble Ecole de Management	✓			✓
Universidad de Gotinga	✓	✓		
Universidad del Egeo	✓		✓	✓
Universidad de Roma La Sapienza	✓	✓		✓
Universidad de Trento	✓		✓	✓
Universidad de Maastricht	✓	✓	✓	
Universidad de Utrecht	✓	✓	✓	
Universidad de Barcelona	✓		✓	✓
Universidad de Malmö	✓		* ³³	✓
Universität Zürich	✓	✓	✓	

(33) Solo se supervisan ciertas actividades cuando es necesario.

Table C:

Support services and activities

	Cursos de idiomas	Reconocimiento de aprendizaje previo /procedimientos de admisión adaptados	Cursos puente	Consulta y asesoría	Programas de mentoría/ Programas entre iguales	Exención de tasas/ becas o ayudas económicas	Investigación, cursos o programas de grado sobre migraciones	Programas para estudiantes invitados	Intercambios culturales, eventos deportivos y otras actividades de integración	Asistencia legal	Apoyo a académicos en riesgo
Ghent University	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓
ULB		✓		✓		✓					✓
University of Jyväskylä						✓					
Grenoble Ecole de Management	✓	✓		✓				✓			✓
University of Gottinga	✓							✓	✓	✓	✓
University of Aegean	✓						✓		✓		✓
Sapienza	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓
University of Trento	✓	✓		✓		✓	✓				✓
Maastricht University	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓
Utrecht University	✓	✓	✓		✓			✓			✓
Universitat de Barcelona	✓	✓	✓		✓	✓				✓	
Malmö University	✓	✓		✓			✓		✓		✓
Universität Zürich	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓

ANEXO IV - PLANTILLA DE ENTREVISTA

Plantilla de entrevista de UNI(di)VERSITY

Institución de educación superior:

Entrevistado/a (nombre, cargo):

Respuesta a la encuesta:

Introducción:

- Informe de que se va a grabar la entrevista (para tomar notas después). ¿Está de acuerdo? SÍ/NO
- Gracias por participar en la breve encuesta en un Google Doc en verano de 2019 y por su interés continuado en colaborar, pese al retraso del proyecto debido a la COVID-19.
- La primera fase del proyecto lleva a cabo un análisis de los enfoques de las migraciones en las instituciones europeas, y, en concreto, del planteamiento en cuanto a la inclusión de alumnos refugiados, como parte de su tercera misión y de su abordaje general de la diversidad.
- El objetivo de esta entrevista es averiguar cómo aborda su institución el tema y cómo lo vincula con estrategias de diversidad e inclusión generales, cómo define al grupo objetivo, los desafíos que afrontan, etc. Durante la fase de preparación, hemos revisado los materiales que compartieron en el Google Doc y/o los materiales de la página web de su institución.
- Los hallazgos se recogerán en una pequeña publicación que incluirá un análisis con un resumen de las entrevistas y un breve resumen con respecto a cada institución. Le enviaremos el texto relacionado con su institución antes de enviarlo a revisión. ¿Está de acuerdo? SÍ/NO

En el Google Doc ha indicado que su universidad cuenta con una estrategia de diversidad o un documento similar en vigor, relacionado, específicamente, con migrantes en situación de refugio (o similar). Hemos revisado su sitio web y hemos hallado:

Especificidad del centro de enseñanza superior: «Cita extraída de la estrategia

- 1 Por favor, háganos un poco más del enfoque estratégico de su institución con respecto a la diversidad y qué relación concreta tiene con las personas refugiadas.
- 2 ¿Cómo definen, tanto en la estrategia como en las actividades de su institución, al grupo objetivo? (Por ej.: ciudadano de terceros países, con situación de migrante, en condición de refugiado de pleno derecho) ¿Qué implicaciones tiene esta definición para acceder a la ayuda?
- 3 Historia: ¿Hace cuánto tiempo, aproximadamente, que su institución tiene una estrategia de diversidad específica? ¿Cómo llegaron los estudiantes refugiados/estudiantes de origen inmigrante a convertirse en un elemento de esta estrategia? (Por ej.: personal específico, proyecto, financiación, vínculos con la política nacional/UE).

- 5 En la práctica, ¿qué actividades para refugiados cubre su estrategia? (Por ej.: captación, acceso, cursos puente, actividades de integración, procedimientos de identificación, promoción, investigación sobre y con el grupo objetivo, etc.)
- 6 ¿Cómo se coordinan y se ponen en práctica estas actividades? ¿Se supervisa su implementación? ¿Cuentan con personal específico?
- 7 ¿Podría darnos algunas cifras, por ej., cifras de los alumnos que reciben ayuda, sus nacionalidades?
- 8 Desafíos y lecciones aprendidas: ¿cuáles son los principales desafíos que su institución afronta para brindar ayuda al grupo objetivo?
- 9 ¿Qué sugerencias haría para superar estos desafíos? En concreto, ¿considera que los enfoques y documentos estratégicos deberían/podrían adaptarse para mejorar la ayuda proporcionada al grupo objetivo?
- 10 ¿Ha tenido algún impacto la actual crisis de la COVID-19 en sus actividades, por ej., siguen a pleno rendimiento, o la diversidad y la inclusión de refugiados han pasado a un «segundo plano»? ¿Tendrá la COVID-19 consecuencias para la sostenibilidad a largo plazo de estas actividades/estrategias?

- Muchas gracias por su tiempo.
- Sigüentes pasos de UNI(di)VERSITY: Los socios del proyecto UNIMED y la Universidad de La Sapienza llevarán a cabo una campaña sobre el compromiso de las instituciones de educación superior con la diversidad y la inclusión de personas refugiadas. Es posible que se pongan en contacto con usted y le soliciten publicar una declaración de su universidad como parte de esta actividad. Además, están buscando representantes estudiantiles para participar en una campaña en las redes sociales destinada a exponer ejemplos concretos de compromisos realizados por la universidad en materia de inclusión de personas inmigrantes/refugiadas. ¿Le gustaría dar el nombre de algún alumno o alguna alumna para participar en esta actividad? En caso afirmativo, facilítenos sus datos de contacto.

**ESTRATEGIAS DE DIVERSIDAD
EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR
PARA LA INCLUSIÓN DE INMIGRANTES Y REFUGIADOS**